

UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

**RECONFIGURAÇÃO DE REDES DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA**

EONASSIS OLIVEIRA SANTOS

ORIENTADOR: PROF. DR. JOBERTO S. B. MARTINS

Salvador – BA

Maio/2018

UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

**RECONFIGURAÇÃO DE REDES DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA**

EONASSIS OLIVEIRA SANTOS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Salvador, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação, área de concentração: Smart Grid
Orientador: Prof. Dr. Joberto S. B. Martins

Salvador – BA

Maio/2018

A minha esposa Patricia, a minha filha Esther, ao meu pai Eonaldo, minha mãe Vagna e aos meus irmãos, que muitas vezes se doaram e renunciaram aos seus sonhos, para que eu pudesse realizar os meus.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, por ser essencial em minha vida e por ter me proporcionado a chance de conclusão do curso.

Agradeço ao Prof. Joberto Martins pela orientação, pelo profissionalismo e apoio frente aos desafios proporcionados pela pesquisa apresentada neste trabalho e amizade sincera.

Aos professores do mestrado em Sistemas e Computação da Unifacs, pelos conhecimentos passados durante todo curso.

Aos funcionários do programa de pós-graduação em Sistemas e Computação da Universidade de Salvador - Unifacs, pelo apoio administrativo para a realização do Mestrado.

A professora Rose Marie, pela ajuda neste trabalho.

A minha tia Acioli pelo acolhimento e apoio em Salvador durante o curso.

Enfim, aos familiares e amigos, que estiverem presentes e deram suporte para que este trabalho fosse finalizado, em especial a minha esposa e meus pais.

"(...)Lady Lovelace, afirmou que a máquina só pode fazer o que nós dissermos que faça. Pode-se dizer que um homem pode "injetar"uma ideia na máquina, e ela responderá até certo ponto, e então ele cairá em aquiescência, como uma corda de piano atingida por um martelo. As estimativas da capacidade de armazenamento do cérebro variam de 10¹⁰ a 10¹⁵ dígitos binários. Eu me inclino para os valores mais baixos e acredito que apenas uma fração muito pequena é usada para os tipos mais elevados de pensamento. A maior parte é provavelmente usada para a retenção de impressões visuais, eu ficaria surpreso se mais de 10⁹ fossem necessários para um jogo satisfatório do jogo de imitação. Nosso problema, então, é descobrir como programar essas máquinas para jogar o jogo. Algum método mais expedito parece desejável. No processo de tentar imitar uma mente humana adulta, somos obrigados a pensar bastante sobre o processo que a levou ao estado em que se encontra. Nós só podemos ver uma curta distância à frente, mas podemos ver muito do que precisa ser feito."(TURING, 1950)

Artigo "Computing Machinery and Intelligence", Alan Turin, 1950.

RESUMO

As redes elétricas são compostas por estágios de geração, transmissão e distribuição de energia. As redes de distribuição (RD) são um elemento importante da rede elétrica por propiciar a efetiva entrega de energia aos usuários finais. As RDs são sujeitas à falha e sua otimização é de fundamental importância no contexto das redes elétricas inteligentes (*Smart Grid*), onde se busca uma maior eficiência dos processos envolvidos entre a produção e distribuição de energia. As redes de distribuição (RD) possuem topologias e cargas das mais variadas. Este trabalho de dissertação propõe um método e algoritmo de reconfiguração de rede elétrica utilizando aprendizado de máquina com regressão linear e algoritmo de troca de ramos visando a otimização da operação da RD. O método e algoritmo proposto efetua manobras na RD como transferência e balanceamento de carga e visando aumentar seu nível de confiabilidade. A proposta é validada numa rede teste do IEEE (IEEEbus14) utilizando um ambiente de simulação e testes implementado em “R” *language* e fazendo uso do método de Newton Raphson para cálculo do fluxo de potência. A solução desenvolvida se mostra satisfatória no apoio à tomada de decisão para as reconfigurações de redes de distribuição no contexto do *Smart Grid*.

Palavras-chave: Redes de Distribuição de Energia, *Smart Grid*, Reconfiguração de Rede, Aprendizado de Máquina, Regressão Linear, Algoritmo de Troca de Ramos, Confiabilidade, Desempenho.

ABSTRACT

Electrical networks are composed of stages of generation, transmission, and distribution of energy. Distribution networks (RD) are an important element of the electricity grid because it provides the effective delivery of energy to end users. The RD's are subject to failure and their optimization is of fundamental importance in the context of Smart Grids, where it is sought a greater efficiency of the processes involved between the production and distribution of energy. The distribution networks (RD) have topologies and loads of the most varied. This dissertation proposes a method and algorithm for the reconfiguration of electrical network using machine learning with linear regression and branch exchange algorithm aiming the optimization of RD operation. The method and algorithm proposed do maneuvers in the RD as transfer and load balancing and aiming to increase its level of reliability. The proposal is validated in a test network of IEEE (IEEEbus14) using simulation and testing environment implemented in "R" language and using the Newton Raphson method to calculate the power flow. The solution developed show satisfactory in supporting the decision-making for three reconfigurations of distribution networks in the context of the Smart Grid.

Keywords: Network Power Distribution, Smart Grid, Network Reconfiguration, Machine Learning, Linear Regression, Branch Exchange Algorithm, Reliability, Performance.

LISTA DE FIGURAS

1.1	Estrutura do Sistema de Geração Distribuição e Transmissão de Energia Elétrica (DEKA; BACKHAUS; CHERTKOV, 2015a).....	16
2.1	Infraestrutura de Medição Digital (ELABORADO PELO AUTOR).....	27
2.2	Veículo Elétrico Tesla S. (TESLA, 2017).....	29
2.3	Exemplo de Utilização de GD na Classe Residencial (BERKELEY LAB, U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, BERKELEY, 2010)	30
2.4	Automação e Comunicação em uma Rede Elétrica Inteligente (PFITSCHER, 2013)	31
2.5	Cenário a - Situação de Sobrecarga Acima da Linha Tracejada (ELABORADO PELO AUTOR).....	32
2.6	Cenário b - Uso de Reconfiguração da Rede de Distribuição (ELABORADO PELO AUTOR).....	32
2.7	Cenário c - Uso de Geração Distribuída (ELABORADO PELO AUTOR).....	33
2.8	Cenário d - Gerenciamento de Carga e Deslocamento de Demanda (ELABORADO PELO AUTOR).....	33
3.1	<i>Mindmap</i> de Abordagens Principais no Problema de Reconfiguração (CALHAU et al., 2017).	39
3.2	Panorama da Aplicação de Métodos de Otimização para Reconfiguração de Redes de Distribuição, Segundo a Base de Dados do IEEE (PFITSCHER, 2013). . .	43
4.1	Representação de um Sistema de Distribuição (BERNARDON et al., 2007a).	45
4.2	Modelagem de uma Rede de distribuição para um Grafo (ELABORADO PELO AUTOR).....	46
4.3	Rede IEEE 14 BUS (PSTCA, 1993).....	47

4.4	Modelo Computacional (Grafo) do IEEE14BUS em “R” (ELABORADO PELO AUTOR).....	48
4.5	Componentes de uma RD (ELABORADO PELO AUTOR).....	49
4.6	Mapeamento de RD em um Grafo Genérico (DEKA; BACKHAUS; CHERTKOV, 2015a).....	50
4.7	Matriz de Parâmetros de Arestas (ELABORADO PELO AUTOR).	50
4.8	Matriz de Parâmetros de Vértices (ELABORADO PELO AUTOR).....	51
4.9	Construção da Curva de Carga Integral de um Transformador de Distribuição (BERNARDON; AL., 2004).....	53
5.1	Fluxograma da Implementação da Solução (ELABORADO PELO AUTOR). . .	59
5.2	Módulos do Algoritmo de Reconfiguração de RD (ELABORADO PELO AUTOR).....	61
5.3	Função Básica de Regressão Linear Simples (ELABORADO PELO AUTOR). .	62
5.4	Regressão Linear com Duplo Mínimo (ELABORADO PELO AUTOR).....	63
5.5	Regressão Linear Simples e Múltipla (ELABORADO PELO AUTOR).....	64
5.6	Fluxograma do Algoritmo de Reconfiguração de RD (ELABORADO PELO AUTOR).....	67
5.7	Fluxograma do Algoritmo de Reconfiguração Utilizando Gradiente Descendente (ELABORADO PELO AUTOR).	69
5.8	Fluxograma do Algoritmo de Arvore Geradora Mínima - AGM (ELABORADO PELO AUTOR).....	70
5.9	Reconfiguração da Rede Após Aplicar o Algoritmo de Prim (ELABORADO PELO AUTOR).....	72
5.10	Topologia Inicial de Rede (ELABORADO PELO AUTOR).....	73
5.11	Topologia Após Aplicação do Primeiro Passo (ELABORADO PELO AUTOR). .	74
5.12	Topologia Após Aplicação do Segundo Passo, Invertendo a Direção (ELABORADO PELO AUTOR).....	74
5.13	Topologia Após Aplicação do Terceiro Passo (ELABORADO PELO AUTOR). .	74

5.14 Fluxograma do Algoritmo de Troca de Ramos (ELABORADO PELO AUTOR). * O Algoritmo e Encerrado se Não Houver Melhoria em Nenhum Sentido da Análise.	76
5.15 Definição de Patamares de Carga (PFITSCHER, 2013).	78
5.16 Curvas de Demanda Diária de Alimentadores: Predominantemente Industrial (PFITSCHER, 2013).	78
5.17 Curvas de Demanda Diária de Alimentadores: Predominantemente Residencial (PFITSCHER, 2013).	79
5.18 Ilustração da Análise de Patamares de Carga (PFITSCHER, 2013).	80
5.19 Fluxograma do Algoritmo de Patamares de Carga (ELABORADO PELO AUTOR).	81
6.1 Rede IEEE14BUS (PSTCA, 1993).	85
6.2 Dados IEEE 14 BUS (PSTCA, 1993).	86
6.3 Dados IEEE 14 BUS Normalizados para "R"(ELABORADO PELO AUTOR). .	89
6.4 Dados das Linhas da RD IEEE 14 BUS em "R"(ELABORADO PELO AUTOR). .	90
6.5 Dados dos Barramentos da RD IEEE 14 BUS em "R"(ELABORADO PELO AUTOR).	91
6.6 Nos Mapeados Através da Linguagem "R"da Rede IEEE14BUS (ELABORADO PELO AUTOR).	92
6.7 Calculo de Fluxo de Potência da Rede IEEE14BUS (ELABORADO PELO AUTOR). .	93
6.8 Dados Após Cálculo de Fluxo de Potência da RD IEEE14BUS em "R"(ELABORADO PELO AUTOR).	94
6.9 Distribuição de Percentual de Cargas Antes da Reconfiguração de RD (ELABORADO PELO AUTOR).	94
6.10 Patamares de Carga de Alimentadores Residenciais(AL SE_B-102) e Comercial(AL SE_A-101), Adaptado de (PFITSCHER, 2013).	95
6.11 Árvores Geradas a Partir do Algoritmo de Prim Modificado (ELABORADO PELO AUTOR).	97

6.12	Cálculo de Fluxo de Potência da RD da Figura 6.11 (ELABORADO PELO AUTOR).....	98
6.13	Distribuição de Percentual de Cargas (b) Após o Algoritmo de PRIM (ELABORADO PELO AUTOR).....	99
6.14	Rede Após uma das Reconfigurações Ótimas (ELABORADO PELO AUTOR).	100
6.15	Rede Após Uma das Reconfigurações Ótimas (ELABORADO PELO AUTOR).	101
6.16	Distribuição de Percentual de Cargas Após a Reconfiguração (ELABORADO PELO AUTOR).....	102
6.17	Distribuição de Percentual de Cargas (a) Antes, (b) Após o Algoritmo de PRIM e (c) Após a Reconfiguração (ELABORADO PELO AUTOR).....	102
6.18	Patamares de Carga da Rede IEEE14BUS de Alimentadores Residenciais (AL SE_B-102) e Comercial (AL SE_A-101) (ELABORADO PELO AUTOR).....	103
6.19	Perdas Totais de Energia nos Períodos dos Patamares de Carga (ELABORADO PELO AUTOR).....	104
6.20	Variação de Função Objetivo em Cada Interação (ELABORADO PELO AUTOR).	105
6.21	Variação da Perda de Potência em Cada Interação (ELABORADO PELO AUTOR).....	106

LISTA DE TABELAS

6.1	Formato dos Dados de Linhas de Transmissão (Ben Ubah and RPowerLABS Team, 2015).	85
6.2	Formato dos Dados dos Barramentos (Ben Ubah and RPowerLABS Team, 2015). . .	87
6.3	Resultados da Função Objetivo (ELABORADO PELO AUTOR).	99
6.4	Percentual de Redução de Perdas de Energia Total (ELABORADO PELO AU- TOR).	101
6.5	Limites de Carga de um Alimentador (ELABORADO PELO AUTOR).	104
6.6	Tabela de Configurações Encontradas (ELABORADO PELO AUTOR).....	106
6.7	Tabela de Comparação de Algoritmos (ELABORADO PELO AUTOR).	107
6.8	Resumo dos Tempos de Processamento do Algoritmo (ELABORADO PELO AUTOR).	108

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO	15
1.1 Motivação e Justificativa	19
1.2 Objetivos do Trabalho	20
1.3 Trabalhos Relacionados.....	21
1.4 Contribuições Inovadoras	22
1.5 Organização dos Capítulos	22
CAPÍTULO 2 – REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES – <i>SMARTS-GRIDS</i>	24
2.1 Gerenciamento e Controle de Cargas	25
2.2 Infraestrutura de Medição Digital	26
2.3 Medidores Inteligentes	27
2.4 Veículos Elétricos	28
2.5 Geração Distribuída.....	29
2.6 Automação e Tecnologia da Informação	30
2.7 Aplicação da Reconfiguração no Contexto das <i>Smartgrid's</i>	32
2.8 Considerações Finais do Capítulo	34
CAPÍTULO 3 – MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO PARA RECONFIGURAR REDES DE DISTRIBUIÇÃO	35
3.1 Métodos Matemáticos	37
3.1.1 Problema de Transporte	37

3.1.2	Programação Dinâmica	37
3.1.3	<i>Branch and Bound</i>	37
3.2	Métodos Heurísticos	38
3.2.1	Troca de Ramos (<i>Branch Exchange</i>).....	38
3.2.2	Algoritmos Heurísticos	38
3.3	Métodos baseados em Inteligência Artificial (IA)	38
3.3.1	Sistemas Especialistas.....	40
3.3.2	Busca Tabu (<i>Tabu Search</i>).....	40
3.3.3	Redes Neurais Artificiais	40
3.3.4	Programação Evolutiva	40
3.3.5	Algoritmos Genéticos	41
3.3.6	Aprendizado de Máquina	41
3.4	Considerações Finais do Capítulo.....	41
CAPÍTULO 4 – REPRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS ELÉTRICOS E TOPOLOGIA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO		44
4.1	Representação da Topologia das Redes Elétricas.....	45
4.2	Modelagem das Cargas Elétricas	46
4.3	Carga Representada pela Demanda Máxima.....	52
4.4	Considerações Finais do Capítulo.....	54
CAPÍTULO 5 – RECONFIGURAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO COM APRENDIZADO DE MÁQUINA		55
5.1	Formulação do Problema e Justificativa.....	56
5.2	Otimização de Topologia de Rede de Distribuição	58
5.3	Algoritmo de Aprendizado de Máquina.....	61
5.3.1	Aprendizado de Máquina Utilizando Regressão Linear.....	61
5.3.1.1	Algoritmo de <i>Gradiente Descendente</i>	62

5.3.1.2	Função Objetivo	64
5.3.1.3	Algoritmo Aprendizado de Máquina Utilizando Regressão Linear.....	66
5.4	Arvore Geradora Mínima	70
5.5	Algoritmo de Troca de Ramos (<i>Branch Exchange</i>).....	73
5.6	Avaliação da Demanda Através de Patamares de Carga	75
5.7	Considerações Finais do Capítulo	82
CAPÍTULO 6 – RESULTADOS EXPERIMENTAIS		84
6.1	Definição Previa do Ambiente de Simulação.....	84
6.2	Resultados da Simulação	96
6.3	Considerações Finais do Capítulo	109
CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS		111
7.1	Conclusões.....	112
7.2	Contribuições.....	113
7.3	Artigos Publicados.....	114
GLOSSÁRIO		115
REFERÊNCIAS		118

Capítulo 1

INTRODUÇÃO

Os esforços para que as redes elétricas evoluam com eficiência são crescentes, a medida que a demanda aumenta, iniciativas nas áreas de operação, planejamento e controle são necessárias. A utilização de redes elétricas inteligentes (do termo em inglês *Smart Grids*) são utilizadas para caracterizar as iniciativas que buscam responder esta nova evolução tecnológica das redes.

O conceito de rede inteligente não é novo, automatizar tarefas como corte e religamento remoto, medição em tempo real, incentivo no consumo consciente, aproveitar fontes de energia alternativa diversificando e complementando a geração, são alguns exemplos do que já é abordado há muito tempo pelo setor. O que possibilitou tal estágio de desenvolvimento foi a grande evolução nas áreas da computação, comunicação e automação, com desenvolvimento de protocolos de comunicação e infraestrutura de redes específicos para automação de redes elétricas.

Em 2005 foi implantado o projeto Teleogedore pela ENEL S. P.A., da Itália (BOTTE; CANATELLI; ROGAI, 2005), pioneiro de sistema de automação em redes elétricas e considerado o início da automação no setor, a partir de então o termo redes elétricas inteligentes ou *Smartgrids* tem sido amplamente explorado em projetos acadêmicos e de implantação, bem como pesquisas e discussões em grandes centros de estudos.

No Brasil as iniciativas de redes elétricas inteligentes são apresentados em um documento técnico criado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2012), criada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

O documento estabelece critérios que sejam buscados pelos sistemas inteligentes, dentre eles tem-se: a capacidade de auto reconfiguração em caso de mudanças das condições de serviço, integração com sistemas de geração distribuídos, alta confiabilidade e qualidade de energia, baixos custos de operação e manutenção.

As redes *smartgrids* buscam profundamente a solução para vários dos seus problemas nos sistemas de informação e automação das empresas que operam o sistema, com sistemas e equipamentos para aquisição de dados e supervisão, equipamentos telecomandados e algum sistema que tenha microprocessamento e ou medição avançada, e também na operação de serviços como tarifação, manutenção, planejamento, gerenciamento da rede, entre outros.

As redes elétricas são compostas por estágios de geração, transmissão e distribuição de rede elétrica, essas redes permitem que as cargas se encontrem com os pontos de geração. Essas interligações, em sua grade maioria, são feitas de forma hierárquica e com alterações em sua configuração realizadas de forma manual e intuitiva, ou seja sem um planejamento. O presente trabalho está concentrado apenas com as redes de distribuição conforme demonstrado na figura 1.1.

Figura 1.1: Estrutura do Sistema de Geração Distribuição e Transmissão de Energia Elétrica (DEKA; BACKHAUS; CHERTKOV, 2015a).

As redes de distribuição são redes do tipo radial em sua grande maioria, pois há muitas facilidades de ponto de vista de engenharia para se operar uma rede deste modo, poderia ser até mais interessante se esta rede fosse do tipo malha, porém os custos com implantação aumentariam demasiadamente. As redes de distribuição radiais são nada mais e do que uma árvore geradora mínima com base fixa (subestação), que se reconfiguram com chaves, manuais ou controladas remotamente, para conseguir várias possibilidades de reconfigurações de rede, que podem ocorrer em função de falhas em algum ponto da rede, manutenções preventivas e para resolver problemas de sobrecarga de alimentadores ou subestações.

As redes de distribuição recentemente com a expansão das tecnologias *Smart Grid* têm se implantado chaves com controles remotos que permitem a reconfiguração da rede remotamente, essas mesmas chaves conseguem também fornecer dados da rede como fluxo de potência, voltagem e impedância do circuito.

As redes de distribuição (RD) de energia elétrica possuem configurações e cargas das mais

variadas, cada ponto de alimentação da rede ou subestações de rebaixamento tem conectados a ele cargas comerciais, residenciais, industriais e rurais. Cada tipo de carga tem seu comportamento bem como seu perfil de demanda, a configuração radial imposta a este tipo de rede visa oferecer qualidade através da observância de limites de tensão e observadores de continuidade do serviço.

Por meio da alteração de topologia é possível restaurar fornecimento ou isolar falhas, também é possível operações logísticas na rede como transferência de cargas entre alimentadores, por sua vez balanceando as cargas e aliviando alimentadores sobrecarregados, com este tipo de manobra é possível aumentar os níveis de confiabilidade da RD.

A problemática abordada consiste em encontrar entre as combinações de configurações possíveis da rede, uma configuração que seja a melhor para todo o sistema, onde alimentadores, condutores, transformadores e subestações trabalhem com sua melhor configuração mantendo sua configuração radial, e reduzindo perdas de energia, consumidores sem fornecimento. Protegendo também restrições nos níveis de tensão dos pontos de carga, fluxo máximo de corrente em condutores e transformadores.

Neste trabalho é abordado uma solução de reconfiguração de redes de distribuição, baseado em linguagem “R” no contexto de redes *Smart Grid*, propondo uma modelagem flexível, baseada em aprendizado de máquina para conseguir tomar ações cada vez mais flexíveis em um ambiente de geração dinâmica, tornando a RD protegida e otimizada, com uma construção de um algoritmo que recebendo os dados de configuração da rede e as medidas nodais e à partir desses dados constroem uma rede radial, após isto é utilizado um algoritmo de troca de ramos e verificando a melhor configuração da rede através de regressão linear, para que não haja trocas desnecessárias no decorrer da operação, e aplicado um algoritmo que analisa os patamares de carga, para sugerir alterações na rede.

As primeiras pesquisas sobre inteligência artificial nos levam à antiguidade. Alan Mathison Turing, inglês, matemático criador da lógica computacional, e um dos primeiros relatos da ideia de IA. Em 1950 escreveu um artigo “Computing Machinery and Intelligence”, publicado em um jornal científico filosófico *Mind*, onde o mesmo descreve o “Teste de Turing”, tendo como proposta a verificação se uma máquina era realmente capaz de pensar. Artigo este que consta um fragmento do mesmo traduzido por mim no prefácio deste trabalho (TURING, 1950).

Em um artigo de 1936 Turing desenvolveu teoricamente a “Máquina de Turing” (TURING, 1936), um aparelho capaz de ler uma fita e executar instruções pré-definidas sobre ela. No entanto o nascimento da IA efetivamente como grupo de estudos e vista como ciência ocorreu na conferência em Dartmouth College, New Hampshire, USA, em 1956. Nessa conferência foi

criado por jovens cientistas, John McCarthy (Dartmouth), Marvin Minsky (Harvard), Nathaniel Rochester (IBM) e Claude Elwood Shannon (Bell Laboratories) um grupo de estudos em IA, expressão ainda pouco conhecida para designar a capacidade de o homem criar máquinas com comportamentos inteligentes (NETO et al., 2010).

Dessa forma a inteligência artificial é um ramo da computação que procura representar o conhecimento através de símbolos com comportamento variável, diferente da computação tradicional determinista. Para alcançar o feito, utiliza de heurísticas e regras de aproximação para representar processar e adquirir dados gerando conhecimento e transformando-o em inteligência. Desde o artigo de Turing o termo inteligência artificial causa controvérsias, pois a definição de inteligência já é e demasiadamente difícil de ser feita, as interpretações de IA são tantas que chegam a ser conflitantes, dentre as encontradas é importante mencionar:

- IA são sistemas inteligentes artificiais que “pensam” e “agem”, racionalmente, como os seres humanos (NETO et al., 2010);
- IA é a capacidade de o computador processar símbolos, automatizando faculdades mentais até desconhecidas das máquinas (NETO et al., 2010);
- IA é um ramo da ciência que elabora programas para computadores de maneira simbólica, no lugar da forma numérica frequentemente usada;
- IA é o estudo das faculdades mentais através do uso de modelos computacionais (Eugene Charniak e Drew McDermott) apud (NETO et al., 2010);
- IA é o estudo de como fazer os computadores realizarem tarefas que, normalmente são feitas melhor pelas pessoas (Elaine Rich) apud (NETO et al., 2010);
- IA é o estudo das computações que tornam possível “perceber”, “raciocinar” e “agir” (Patrick Henry Winston) apud (NETO et al., 2010);
- IA é o estudo e a programação de agentes inteligentes, isto é, tudo que é capaz de perceber, corretamente, o ambiente por meio de sensores e agir, corretamente, sobre o ambiente por meio de atuadores (David Poole) apud (NETO et al., 2010).

Como objetivo geral a inteligência artificial é a criação de sistemas computacionais inteligentes capazes de expressar a capacidade cognitiva do ser humano com a utilização de teorias e modelos, imitando aspectos sentimentais e comportamentais como: lógica, percepção, raciocínio, adaptação, aprendizado e etc. Inicialmente a IA foi dividida em dois tipos de sistemas a

conexionista e a simbólica, porém atualmente existem tantas abordagens de IA, que esta divisão não faz mais sentido (NETO et al., 2010).

A busca por maximização e minimização de uma função objetivo sujeita ou não a restrições, são conhecidos como problemas de otimização, os problemas de otimização e os métodos de busca pelo melhor resultado e um dos grandes objetos de estudo da inteligência artificial, principalmente quando falamos em sistemas não deterministas e lineares. Neste trabalho temos um problema de busca, onde aplicamos a inteligência artificial, através do aprendizado de máquina para buscar a solução para um problema não determinista.

O ambiente de Simulação e testes foram implementados em “R” *language*, e o método de Newton-Rapson para cálculo de fluxo de potência, os testes do algoritmo foram feitos na rede IEEE-14 BUS.

1.1 Motivação e Justificativa

As redes elétricas já influenciam até mesmo no fator de crescimento de países, é notório que a utilização é massiva pela população, o sistema todo responsável pelo fornecimento da energia elétrica não cresce na mesma medida que a demanda, bem como existe ociosidade em alguns momentos.

As RD's *smart grid* são certamente o futuro do setor, a geração descentralizada e a micro geração é o que irá sustentar a evolução da rede. A micro geração tem inúmeras vantagens, a geração próxima ao ponto de consumo é a maior delas. Os veículos elétricos são o futuro do setor automotivo, com isso aumentando ainda mais o consumo de eletricidade.

A reconfiguração da RD busca diminuir indisponibilidades na rede, visando automatizar processos que antes eram feitos manualmente, aumentando a disponibilidade da rede; a distribuição mais eficiente dos fluxos de energia entre os seus alimentadores e até mesmo sendo capaz de tomar decisões sem necessidade de intervenção humana.

Redes *Smart Grid* (SG) são a solução para demandas, cada vez mais diferentes, fazendo parte de uma rede. A inteligência nesses tipos de redes é importante para que se possa responder com a demanda necessária e operação. Algumas motivações são listadas abaixo:

- Problema comum para os engenheiros operadores de RD's;
- Beneficiar-se de uma abordagem computacional flexível e que possa fornecer solução ao problema;

- Encontrar uma solução para auxílio no processo de decisão de uma reconfiguração da rede em tempo real.

No contexto de Redes *Smart Grid* a modelagem do problema de reconfiguração de RD's baseada em "R" tem como objetivo auxiliar na tomada de decisão do problema de reconfiguração das RD's, os possíveis cenários são:

- Otimização no fornecimento e utilização de recursos da RD, reconfigurando a rede e fazendo balanceamento de carga.
 - Identificando pontos de atenção e de sobrecarga.
 - Propondo melhoria na qualidade do serviço, respeitando restrições de níveis de tensão, capacidade de fluxo de potência em linhas e capacidade de transformadores.
- Geração Distribuída (GD) - Reconfiguração de rede com balanceamento de carga.
 - Identificar fontes de energia distribuída através de variações de carga ou demanda na RD.
 - Alterar a rede para que tenha melhor configuração possível, incluindo os pontos de GD presentes na rede de modo a otimizar a distribuição da carga.

Tem-se com isso a necessidade de utilização de ferramentas computacionais utilizadas na simulação e análise de dados, gerando redes de diagnóstico antes da efetiva reconfiguração da mesma. A pesquisa desenvolvida neste trabalho é motivada pela busca de respostas para o problema de reconfiguração de RD's com *smart grid* e geração distribuída, melhorando com isso indicadores de qualidade da rede, e reduzindo sobrecarga de equipamentos da rede e consequentemente redução nos custos de operação da mesma.

O grupo de pesquisa do PPGCOMP da Unifacs que busca soluções para redes *smart grid*, ao qual faço parte, foi norteador do trabalho, também os trabalhos desenvolvidos por Calhau, Pezzutti e Martins, principalmente em (CALHAU et al., 2017), (CALHAU; MARTINS, 2014) e (CALHAU; PEZZUTTI; MARTINS, 2017).

1.2 Objetivos do Trabalho

Os principais objetivos deste trabalho são:

Geral

- Propor um algoritmo de reconfiguração de redes elétricas inteligentes utilizando inteligência artificial e aprendizado de máquina e execução da simulação do modelo.
Específicos
- Demonstrar características, vantagens e requisitos da reconfiguração de redes de distribuição;
- Apresentar o modelo de representação de elementos elétricos e topologias;
- Utilizar ferramentas e métodos para propor um algoritmo, com o uso de aprendizado de máquina em redes de distribuição;
- Executar simulação do modelo proposto com os resultados obtidos.

1.3 Trabalhos Relacionados

As pesquisas sobre o tema e o método como se aborda o problema, foi grande nos últimos anos. No capítulo 3 há um resumo dos métodos encontrados na revisão bibliográfica, sempre algoritmos com mesmo intuito de: reduzir perdas e maximizar o sistema, baseados em reconfigurar as redes alterando sua topologia e obtendo a melhor configuração possível. O problema em si apresenta as seguintes restrições: Equações de fluxo de energia; limites máximos e mínimos de tensões nodais e correntes da linha e estrutura radial. A dificuldade em trabalhar com problema vem de formular matematicamente o problema, decisão computacional em tempo real.

Para solução do problema há vários trabalhos relacionados, que abordam o problema de diferentes métodos, resolução por busca heurística, resolução por programação linear, resolução por busca exaustiva, resolução por matriz inversa.

O trabalho desenvolvido por Calhau (CALHAU; PEZZUTTI; MARTINS, 2017) no grupo de pesquisa do PPGCOMP da Unifacs, foi norteador do trabalho, utilizou-se a função objetivo criada por ele no HATSGA, porém no trabalho dele se utiliza de *tabu seach*, e não aprendizado de máquina que é este objeto de estudo.

O trabalho de Pfitscher (PFITSCHER, 2013), utiliza-se apenas de troca de ramos para otimizar a RD, e não executa simulações.

Os trabalhos que utilizam aprendizado de máquina para resolver o problema são raros, o que é motivador para pesquisa, demonstrando um tema a ser explorado. O único trabalho relevante localizado na pesquisa, que utiliza do aprendizado de máquina foi o de Deka (DEKA;

BACKHAUS; CHERTKOV, 2015b), o mesmo utiliza também programação linear, o mesmo trabalha com matriz inversa para chegar a melhor topologia de rede, não faz operações a fim de minimizar perdas, nem utiliza patamares de carga a fim de reduzir alterações desnecessárias. Todas essas características são encontradas nesse trabalho, onde o mesmo busca reduzir ao máximo as perdas de uma RD em um determinado espaço de busca.

O capítulo 3 visa fazer uma revisão sobre o tema: "Algoritmos utilizado para reconfiguração de redes de distribuição", explica resumidamente também o funcionamento dos algoritmos.

1.4 Contribuições Inovadoras

Embora haja vários trabalhos que tratem do assunto de reconfiguração de redes de distribuição, a maioria das abordagens são matemáticas ou multicritérios, ainda existem poucos trabalhos que tratam a reconfiguração em tempo real ou de forma automatizada, este trabalho busca contribuir nos seguintes itens:

- Utilização de aprendizado de máquina, por meio de gradiente descendente, para reconfiguração da rede, se adaptando à medida que a rede cresce e muda, removendo a necessidade de reconfigurações;
- Maximizar a solução encontrada, utilizando a troca de ramos;
- Utilizar patamares de carga, para evitar a reconfiguração desnecessária e monitora em tempo real de alterações na rede, definido o momento correto de reconfigurar a mesma.

1.5 Organização dos Capítulos

Este trabalho foi composto por 7 capítulos, tendo como capítulo inicial este da Introdução. O capítulo 2 trata dos conceitos iniciais de redes elétricas inteligentes, e o porquê do seu surgimento, bem como os equipamentos utilizados para se obter medições e os conceitos de geração distribuída e armazenamento de cargas, e a visão do processo de automação e a sua aplicação nas redes elétricas inteligentes.

No capítulo 3 são caracterizados os métodos de otimização para reconfigurar a rede, dentre esses métodos os matemáticos, heurísticos e os baseados em inteligência artificial, ao final tem-se uma avaliação dos modelos e a justificativa da escolha do método.

Já no capítulo 4 é abordado sobre a modelagem de cargas elétricas nas redes, o seu comportamento e como acontece a representação e topologia de redes elétricas de distribuição, com os dados representados nos ramos e pontos de carga e geração de energia elétrica.

No capítulo 5 são apresentados a metodologia proposta para reconfiguração automática das redes de distribuição com utilização de aprendizado de máquina, os métodos utilizados a função objetivo escolhida, as restrições aplicadas ao problema, a abordagem de patamares de carga para que o sistema seja sempre otimizado.

O capítulo 6 apresenta os resultados finais obtidos com estudo, as análises dos dados e os resultados da reconfiguração da rede teste. O capítulo 7 aponta as considerações finais da dissertação, com a análise dos resultados e principais propostas da dissertação.

Capítulo 2

REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES –

Smarts-Grids

Este capítulo tem por objetivo introduzir ao conceito de redes inteligentes e os seus equipamentos e tecnologias, e também fazer uma análise de como a reconfiguração de RD's se integra ao conceito de redes elétricas inteligentes, o capítulo é dividido em 3 partes, inicialmente abordam-se aspectos e problemas de demanda das redes elétricas, na segunda parte sobre os equipamentos que compõem uma rede inteligente, esses equipamentos e suas variantes, são necessários para que, a automatização da RD seja possível, e a última parte aplica a necessidade da reconfiguração da rede.

O tema *Smartgrid* é relativamente novo, veio à tona após os anos 2000, quando se formaram grupos e consórcios de estudos e trabalho sobre o tema. BROWN (BROWN, 2008) em seu trabalho avalia o impacto da automação nas redes de distribuição, e se uma rede elétrica inteligente é similar ao que se tem hoje, Ele defende uma rede elétrica inteligente não apenas para reduzir o valor da tarifa, e sim uma rede elétrica que possa trocar cargas entre alimentadores, embora a maioria dos conceitos relacionados com *smart grid* já foram estudados e implantados há muito tempo, como sistemas de comunicação, automação, medição digital específicos para redes de distribuição, bem como a geração distribuída.

Mcdonald (MCDONALD, 2008) aborda sobre a distância tecnológica entre quem desenvolve e quem se utiliza, ficará mais distante à medida que a tecnologia evolua. Já IPAKCHI (IPAKCHI; ALBUYEH, 2009) apresenta uma análise criteriosa de fatores que poderiam acelerar a implantação de *smart grid* e o impacto que os veículos elétricos nas redes e que a tendência é que as redes elétricas se tornem cada vez mais dependentes dos sistemas de comunicação. Eles comentam sobre um conceito que cada vez é mais realidade. Por exemplo, se os sistemas de geração distribuída ficarem cada vez mais próximo de quem consome a eletricidade; sistemas

de armazenamento e geração mudarem das redes de transmissão para as redes de distribuição. E explicam sobre a importância da tecnologia da informação para enfrentar esses novos desafios neste novo contexto.

Deblasio (DEBLASIO; TOM, 2008) propõem a necessidade da criação de um padrão que todo o sistema utilize, tinha desenhado no IEEE o padrão IEEE Std 1547TM (2003, *Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems*). Já Vale (VALE, 2010) trata das aplicações SCADA nas redes de geração distribuídas, ele também alerta que o sistema ainda é impossibilitado de tomar decisões inteligentes para fazer reconfigurações na rede, pois o sistema só permite decisões deterministas, e ainda propõe um sistema SCADA que reconfigure as RD's interligando-se a outros sistemas SCADA, e que a rede seja subdividida em varias sub-redes.

2.1 Gerenciamento e Controle de Cargas

A principal função do sistema de gerenciamento de cargas é controlar a demanda da RD, reduzindo os picos de consumo do mesmo, deslocando as cargas para horários ou zonas onde o sistema fica com sobra de carga no determinado momento, aproximando ao máximo possível a demanda e a oferta de energia da rede, principalmente em ambientes onde há geração distribuída (RAHIMI; IPAKCHI, 2010).

Em horário de pico há consumidores que não utilizam determinada carga, ele recebe um bônus por utilizar a carga fora do horário de pico da rede, isso depende do contrato do consumidor. Há grandes empresas que possuem sistema de geração próprios para não utilizarem a demanda nos horários acordados em contrato com a concessionária onde o gerenciamento é feito por meio de dispositivos remotos, que se comunicam com servidores da concessionaria, recebendo comandos para ligar e desligar cargas que sejam mais necessárias à população.

As *smart grid* estão diretamente relacionadas com o gerenciamento da demanda da rede, genericamente se controla a demanda e a oferta com base em indicadores de consumo da rede, estas decisões são tomadas geralmente por incentivos financeiros, como tarifas diferentes em cada horário, a exemplo da ANEEL (ANEEL, 2012) no Brasil, ela cria a tarifa branca que estabelece um custo maior para os horários de pico na rede, porém não existe controle.

No Brasil o controle fica por conta do consumidor, a concessionária apenas instala um medidor, capaz de mostrar o consumo em cada um dos horários, e o usuário é tarifado de acordo com seu consumo em cada um dos horários. Esse é o conceito de gerenciamento de demanda aplicado no Brasil. Em outros países no mundo, como os EUA, a concessionária faz

cortes de demanda remotos no cliente que optar pelo regime.

O gerenciamento dessa carga é um dos maiores desafios do mercado, tendo em vista que a geração distribuída a cada dia é mais realidade. Ele pode prover redução nos preços de tarifa, o que faz com que o consumidor seja mais consciente em horários de pico. Já a concessionária evita sobrecargas e problemas com mais fontes de geração, porém o desafio é grande, pois mudar o comportamento humano é difícil, além de haver necessidade de uma boa infraestrutura e um sistema de regulação e fiscalização eficazes.

2.2 Infraestrutura de Medição Digital

Imagine uma pessoa indo até o seu medidor e conseguir ver dados como o valor consumido em moeda corrente, ou um gráfico mostrando o consumo diário ou horário, ou até mesmo ser alertado por SMS um consumo alto em um momento não oportuno; ou um aplicativo de celular que fale muito mais sobre seu consumo em tempo real.

Segundo BOUHAFS (BOUHAFS; MACKAY; MERABTI, 2012), a expressão Infraestrutura de Medição Avançada (AMI, do inglês *Advanced Metering Infrastructure*), envolve todos os equipamentos e sistemas responsáveis pela comunicação entre fornecedores, consumidores e concessionárias. Esse termo, muito utilizado nas áreas de eletricidade, gás e água, trata que a comunicação deve ser bidirecional, ou seja, tanto a concessionária deve ter acesso a esses dados como o consumidor, enquanto os sistemas de leitura automatizados AMR do inglês *Automatic Meter Reading* são apenas unidirecionais, ou seja, apenas as concessionárias tem acesso aos dados de medições, detecção de falhas e diagnósticos de rede.

Esses sistemas são fundamentais no processo de reconfiguração de RD's, pois esses equipamentos transportam os dados de entrada ao centro de controle da concessionária.

A figura 2.1 demonstra a infraestrutura de medição digital, onde os medidores inteligentes capturam dados que são transmitidos pelas redes de comunicação até a concessionária que utiliza da infraestrutura avançada de medição, onde além do sistema de gerenciamento, tem a engenharia e tarifação; e também os bancos de dados onde os dados da rede são armazenados.

Entre os desafios da implantação de sistemas como esses há a segurança no controle de acesso, permitindo apenas dispositivos autorizados de acessarem o sistema, e a padronização da comunicação entre os dispositivos da rede, o IEC61850 e um padrão estabelecido de comunicação.

Figura 2.1: Infraestrutura de Medição Digital (ELABORADO PELO AUTOR).

2.3 Medidores Inteligentes

Os medidores inteligentes do inglês *Smart Meter's* são equipamentos responsáveis por coletar informações do ponto de medida, e transmitir até um concentrador ou diretamente ao centro de dados. Eles têm um papel importantíssimo no sistema, além de possuir comunicação bidirecional, ou seja, além de aferir medidas, ele é capaz de receber comandos da concessionária de energia, esses medidores ao mesmo tempo fornecem dados de entrada para funcionamento do algoritmo proposto, e recebem comandos para prover alterações na reconfigurações da RD, ao qual se deseja automatizar.

Não existe um padrão de comunicação entre os dispositivos, esse é variável e depende de cada projeto, que pode ser feito via PLC (*Power Line Communication*), fibra, rádio ou satélite. Há medidores, inclusive com interfaces de comunicação sem fio, seja ela WIFI ou 4G, e também interfaces de conexões físicas como ethernet ou fibra ótica.

Os protocolos mais utilizados são definidos pelo padrão da ANSI C12.18, nos Estados Unidos; e IEC 61107/62056, na Europa. Os principais desafios encontrados na implantação de *Smart Meters* são questões como segurança de acesso a informações; custo com implantação e manutenção do sistema.

Já as funcionalidades em se implantar o sistema são inúmeras, como por exemplo: ligar e desligar remotamente; monitoramento de falhas de energia; e controle de consumo e parâmetros de qualidade. Melhorar o controle sobre fraudes no sistema como: desvio de carga; capacidade de comunicação com dispositivos internos do consumidor, como, por exemplo, pode haver troca de informações entre os medidores e eletrodomésticos para tornar o consumo eficiente.

2.4 Veículos Elétricos

Os veículos elétricos já são uma realidade mundial, no Brasil apesar de barreiras impostas pelo governo e em pouco tempo será irreversível o processo de adesão de veículos elétricos. A criação de redes *smart grid* discute bastante esse aumento na utilização de veículos elétricos híbridos *plug-in* (PHEV, *Plug-in Hybrid Electric Vehicle*) conectados ao Sistema de Potência (BOULANGER, 2011).

Um veículo elétrico pode ter várias configurações, ele pode ser totalmente elétrico ou utilizar motores elétricos; a combustão em conjunto ou separadamente, a fim de melhorar a eficiência energética do sistema. Normalmente alimentado por baterias os veículos elétricos por sua vez carregam essas baterias na rede elétrica de distribuição que para esses veículos utiliza-se o termo *plug-in*.

O crescimento da adesão do veículo elétrico pelo mundo deve-se a melhor eficiência dos motores elétricos, que por sua vez geram menos calor e gastam mais energia para gerar apenas torque. Tornando-se independente de combustíveis fósseis, menor impacto ambiental em termos de emissão de carbono.

As redes *smart grid* devem se preocupar com os veículos elétricos, porque diversas pesquisas apontam o gerenciamento também desse tipo de carga em função do alto consumo de energia no carregamento de baterias, de alto poder de armazenamento de energia. Esse tipo de carga se torna não um vilão, mas em algumas situações até mesmo ajuda o sistema de *grid*, pois esse tipo de veículo pode injetar a sua energia armazenada na rede nos horários de pico para esta ação há o termo V2G ou *Vehicle-to-Grid*.

A relação entre os veículos elétricos e redes inteligentes, no entanto devem ser bem orquestradas, pois no caso do Brasil, veículos elétricos sendo carregados em horário de pico traria mais problemas que solução. Outro ponto bem problemático seria carregadores monofásicos, esse tipo de carregador iria sobrecarregar apenas uma fase, trazendo um desequilíbrio na rede, consequentemente aumentando as harmônicas da rede e aumentando as perdas e quedas de tensão, principalmente em redes muito distantes.

O carregamento de veículos elétricos em massa, em um único local da rede, e em apenas uma fase, pode trazer sérios transtornos até mesmo as redes de transmissão. Uma solução para o problema seria tarifar de forma diferenciada o horário e local do carregamento, assunto já discutido no tópico anterior; e criar um sistema eficiente e capaz de, em momento ocioso para o veículo e horário de alta demanda, para rede que o mesmo possa reinjetar a energia acumulada em sua bateria na rede.

A figura 2.2 mostra um veículo da Tesla próximo ao seu carregador e a uma bateria residencial desenvolvida pela empresa.

Figura 2.2: Veículo Elétrico Tesla S. (TESLA, 2017).

2.5 Geração Distribuída

A Geração Distribuída – GD segue o conceito de gerar energia próximo ao local onde a mesma é consumida, essa tendência segue a vertente que o mundo já cresceu demais e não dá mais para um ponto apenas produzir energia para todos. Em um futuro próximo, todos deverão produzir eletricidade a todos para que não falte, assim como acontece com alimentos, onde existem alimentos que são criados único e exclusivamente por agricultura familiar.

O custo elevado de criação, manutenção, ambiental e de transmissão de energia quando se fala em grande usinas geradoras favorece a adesão a geração distribuída, que geralmente tem fontes renováveis de energia eólicas e ou fotovoltaicas, o que inviabiliza a implantação em grandes centros de pequenas usinas convencionais como hidroelétricas térmicas.

Em um ambiente de geração residencial a expectativa é de implantação de sistemas fotovoltaicos que capturam a luz do sol, geralmente instalado em telhados; e eólicos onde há abundância de ventos, sistemas esses que ficam próximos a 10 KW por residência.

O crescimento dessas fontes de energia produz impactos significativos na rede convencional. As *smart grid* precisam estar preparadas para absorver essa demanda gerada por essa nova realidade de geração distribuída. Há aspectos técnicos importantes a serem observados

como: qualidade da energia gerada, estabilidade, sistemas de proteção bidirecionais, devido às características de geração das fontes renováveis.

As redes *smart grid* devem suportar e aproveitar bem esses recursos gerados por meio de recursos avançados, que estimem essa carga a ser gerada em curto e logo prazo, para que possa ter capacidade de resposta à demanda (ATZENI, 2013). Através dos usos de medidores inteligentes é possível coletar dados de GD, nas fontes geradoras entregando-os ao algoritmo é em determinados momentos favoráveis à reconfiguração, criar sub-redes alimentadas exclusivamente por GD.

Figura 2.3: Exemplo de Utilização de GD na Classe Residencial(BERKELEY LAB, U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, BERKELEY, 2010)

2.6 Automação e Tecnologia da Informação

Todos os sistemas apresentados anteriormente necessitam de automação e Tecnologia da Informação - TI que impactam diretamente em transformar uma rede elétrica convencional e estática em uma *smart grid*, necessita-se com isso de sistemas que suportem o gerenciamento dos dados enviados dos medidores digitais; o controle de cargas da rede e de sobrecargas. A distribuição de cargas entre os alimentadores disponíveis que incluem a geração distribuída o carregamento de veículos elétricos do tipo *plug-in*, entre outros recursos.

Os sistemas de informação devem ser robustos e se comunicar com diferentes níveis da aplicação, como estabelecer métricas para regulação da potência, tarifação, equipes de manutenção das redes, Sistemas de Informação Geográfica - SIG, entre outros.

Os sistemas de informação deverão comunicar entre si. Sperandio (SPERANDIO, 2008) mostra metodologias utilizando diferentes meios de comunicação como rádio, celular e fibra ótica. A figura 2.4 ilustra de forma resumida os vários sistemas presentes em redes inteligentes e também os setores que estão envolvidos na operação de uma rede elétrica, neles pode-se destacar os operadores, os sistemas supervisórios, os dispositivos da rede, há de se destacar as funções a reconfiguração da rede para inclusão de GD, conforme e proposto por este trabalho; os ajustes em dispositivos de proteção; a regulação de níveis de carga e tensão da rede; e a isolamento de falhas na rede; além da leitura de consumo de cargas de forma automática.

Figura 2.4: Automação e Comunicação em uma Rede Elétrica Inteligente (PFITSCHER, 2013)

Deve-se ressaltar na figura 2.4, a presença de chaves telecomandadas, como disjuntores, religadores e chaves de interligação.(PFITSCHER, 2013).

2.7 Aplicação da Reconfiguração no Contexto do *Smart Grid*

A reconfiguração automática de RD's pode ser vista como uma característica de uma rede elétrica inteligente é consiste em modificar a topologia da rede, em condições de operação típica, para melhorar seu desempenho durante sua operação além de melhorar o seu rendimento e evitar sobrecargas em alimentadores.

Para indicar situações onde possa ocorrer uma melhor utilização de recursos de uma rede, as figuras 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 mostram situações de uma rede típica na qual dois alimentadores em três cenários distintos de uma rede inteligente. Os alimentadores em determinados momentos do dia possuem sobrecargas ou picos de consumo, a linha grossa representa a carga na rede sem a intervenção da concessionaria.

Exemplos de aplicações de soluções de sobrecarga de alimentadores com uso de *Smart Grid*:

Figura 2.5: Cenário a - Situação de Sobrecarga Acima da Linha Tracejada (ELABORADO PELO AUTOR).

Figura 2.6: Cenário b - Uso de Reconfiguração da Rede de Distribuição (ELABORADO PELO AUTOR).

As figuras 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 ilustram um dos benefícios que se pode ter com a reconfiguração da RD em função do tempo. No cenário da figura 2.5 em determinado momento os alimentadores estavam sobrecarregados, o que é uma condição indesejada do sistema; já

nos cenários representados pelas figuras 2.6, 2.7 e 2.8, por meio de reconfiguração das cargas, obtém-se uma melhor distribuição da cargas entre os alimentadores, não havendo sobrecargas indesejadas.

No cenário da figura 2.6 há a reconfiguração da rede, com isso deslocando parte da carga de um alimentador para o outro em horários que existe pico de consumo. No cenário da figura 2.7 há o uso de geração distribuída por meio da energia eólica ou fotovoltaica e também o uso de baterias residenciais e veículos elétricos, entre outros. No cenário da figura 2.8 há a demanda controlada por gerenciamento de demanda, que faz com que o consumidor modifique o horário de consumo deslocando a demanda para horários de tarifas mais atraentes.

Figura 2.7: Cenário c - Uso de Geração Distribuída (ELABORADO PELO AUTOR).

Figura 2.8: Cenário d - Gerenciamento de Carga e Deslocamento de Demanda (ELABORADO PELO AUTOR).

As soluções potenciais para que se utilize reconfiguração de redes elétricas, estão ilustradas nas figuras 2.6, 2.7 e 2.8, no entanto essas soluções apresentadas e outras podem ser combinadas a fim de que se tenha maior eficiência, com a utilização de redes inteligentes há o benéfico de melhorar também a qualidade da energia, melhorando níveis de tensão, melhoria na confiabilidade da rede e reduzir o impacto de falhas no sistema.

2.8 Considerações Finais do Capítulo

Bernardon (BERNARDON, 2007) afirma que as Redes Elétricas Inteligentes representam uma mudança de paradigma da forma como os Sistemas de Potência são planejados e operados.

Essas redes são criadas pela integração de tecnologias existentes há décadas aplicadas a redes elétricas, para responder ao aumento de demanda cada vez mais crescente de redes elétricas; e também aos níveis de qualidade exigidos pelos órgãos fiscalizadores, bem como a escassez de fontes de energias não renováveis e o baixo impacto ambiental gerado pela GD. A evolução dos meios de comunicação e do setor de TI nas últimas décadas tem contribuído bastante para esta evolução.

Com o crescimento das redes inteligentes os níveis de carga dos alimentadores serão cada vez mais dinâmicos; diferente dos sistemas estáticos e previsíveis que temos hoje. Os sistemas de geração distribuída, e a nova demanda de veículos elétricos provocará impactos significativos na RD, quando houver 30% da frota de elétricos, um simples fim de semana prologado irá levar 30% da carga consumida para uma cidade do litoral, por exemplo. Essa rede mais elástica exigirá mais das redes elétricas, certamente as reconfigurações das redes elétricas tornará essas redes mais eficientes na distribuição dos recursos e na promoção de qualidade aplicada a esse contexto.

A melhora na qualidade de energia e à estabilidade da tensão nos ramos da rede, pode ser alcançada pela reconfiguração da topologia da mesma. A geração distribuída também é motivo de estudo na área, já que são cargas difíceis de prever a quantidade e a sua localização.

No capítulo 3, é visto como utilizar toda infraestrutura apresentada para realização de otimização de reconfiguração de redes de distribuição, bem como o método escolhido para este trabalho.

Capítulo 3

MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO PARA RECONFIGURAR REDES DE DISTRIBUIÇÃO

As redes de distribuição de energia elétrica possuem as mais diversas cargas, com a possibilidade inclusive de um alimentador ter cargas comerciais e residenciais juntas, como as redes foram montadas desde o início para prover eletricidade de modo unidirecional, ou seja, do alimentador para o consumidor, a configuração radial da rede favorece os sistemas de proteção instalados, além disso, os limites de tensão e indicadores de continuidade de fornecimento devem ser observados para que não caiam os índices de qualidade no fornecimento.

A abertura e o fechamento de chaves seccionadoras alteram a topologia da rede permitindo com isso isolar pontos nas redes que, por exemplo, contenham falhas, e restaurar o fornecimento para determinados setores, também permite fazer desligamentos programados em casos de oferta diferenciada de energia. Além de todos estes recursos o mais importante é a capacidade reconfiguração da rede, alterando sua topologia e transferindo carga entre as sub-redes formadas, transferindo cargas de alimentadores sobrecarregados, melhorando com isso os níveis de tensão e a confiabilidade da rede.

Com adesão pelas concessionárias de sistemas SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) e da automação nas redes de distribuição, utilizando cada vez mais de chaves e equipamentos telecomandados, a reconfiguração das RD's tornou-se mais viável como uma ferramenta de controle em tempo real (PFITSCHER, 2013).

O processo de reconfiguração de uma rede de distribuição se encaixa em um problema de otimização do sistema, no qual se busca, entre inúmeras soluções possíveis, a que seja mais eficiente, a que tenha menos perdas de potência e que não viole as restrições da rede. Porém o

número de chaves da rede aumenta consideravelmente o problema.

Quanto mais chaves há, maior é o nosso leque de soluções. Esse é problema clássico da computação, bem similar ao problema do cacheiro viajante que tem uma complexidade de $f(n) = \{ [(n-1)!/2] \}$, ou seja, para se encontrar a melhor solução há necessidade de testar todas. Por este motivo as abordagens sobre o problema da reconfiguração de redes de distribuição de energia elétrica buscam minimizar o campo de busca, buscando soluções apenas nas configurações mais prováveis.

Em geral, para se buscar uma solução de reconfiguração de redes, tem-se a coleta dos dados da respectiva rede. Nessa pesquisa serão utilizados dados públicos de uma rede real fornecida pelo IEEE para estudo. Após se aplicam metodologias que estimam as cargas e calculam os fluxos de potência. Neste trabalho de pesquisa é utilizado o método de Newton-Raphson; e após isso a metodologia de reconfiguração da rede será utilizada.

A análise da carga da rede durante períodos diferentes de todo o dia é necessária, pois, as características de uma rede mudam seu comportamento durante o tempo, os picos de demanda podem variar em função de inúmeras variáveis, dessa forma a reconfiguração de uma rede em um momento não satisfaz os objetivos em outro momento.

Os principais métodos de modelagem e estimação de cargas e os principais métodos de cálculos de fluxo de potência são apresentados por KONIG (KONIG, 2004) e DANDACHI (DANDACHI; CORY, 1991), respectivamente. Vários métodos são encontrados para reconfiguração de redes de distribuição, os mais listados é a reconfiguração, com intuito de atender o número máximo de consumidores com menos perda. Há trabalhos com mais de um objetivo, porém utilizam-se de métodos multicriteriais para solução, entre as restrições a mais utilizada e manter a cardinalidade da rede e os limites de tensão da rede e dos equipamentos presentes nela.

Um ponto a se destacar e a redução no número de chaveamentos, pois as chaves têm uma vida útil que deve ser observada. Devem existir prioridades entre isolar falhas e restabelecer o fornecimento e reduzir perdas.

O trabalho propõe a solução do problema pela redução do campo de busca, por meio da utilização de aprendizado de máquina; visa também comparar a eficiência dos métodos frente a outros já estudados. A abordagem do problema utiliza método de gradiente descendente, buscando minimizar ao máximo a função objetivo, ao fim do processo o algoritmo propõe uma solução ótima encontrada, e aguarda alterações relevantes o suficiente nos dados de entrada, para propor uma nova reconfiguração na rede.

Será apresentado uma revisão bibliográfica, com os principais algoritmos de otimização

aplicados na reconfiguração de redes de distribuição, logo após serão apresentadas as considerações sobre a escolha da metodologia deste trabalho.

3.1 Métodos Matemáticos

3.1.1 Problema de Transporte

O Problema de Transporte pode ser utilizado na reconfiguração de uma RD, determinando a distribuição de fluxos de potência com menor custo, utilizando o algoritmo *Out of Kilter*, que leva em conta o custo da perda em função do seu fluxo, GLAMOCANIN (GLAMOCANIN, 1990) utiliza tal técnica e WAGNER (WAGNER; CHIKHANI; HACKAM, 1991) compara o método com a heurística e conclui que o método do transporte não funciona bem em situações de tempo real.

3.1.2 Programação Dinâmica

Tzeng (TZENG; KE; KANG, 2006), diz que Richard Bellman em 1957, apresentou esta solução, a técnica consiste em dividir recursivamente um problema grande em vários subproblemas a fim de solucioná-los e gerar uma solução ótima com isso e utilizou para buscar a configuração ótima. Utilizou para minimizar perdas e encontrar fontes geradoras mais eficientes (MOMOH, 2006).

3.1.3 *Branch and Bound*

O método *Branch and Bound* utiliza a programação linear inteira com otimização combinacional. A combinação desse método serve como base para vários outros de buscas heurísticas. Originalmente ele propõe uma separação entre o (*branch*) que e as soluções possíveis, e o limitador (*bound*) que e a solução otimizada, com isso consegue-se eliminar soluções que não atendem aos requisitos, diminuindo com isso o campo de busca.

Um dos primeiros trabalhos de reconfiguração de RD encontrados que utiliza essa técnica é de Merlin (MERLIN; BACK, 1975), tentando minimizar perdas nas linhas. Souza (SOUZA A.S., 2011) em seu trabalho mostra uma variação o método *Branch and Cut*, ele utiliza o plano de corte para excluir mais soluções não prováveis.

3.2 Métodos Heurísticos

Os métodos heurísticos buscam soluções com um campo de busca, pode ser em profundidade, largura, gradiente, próximo da solução anterior entre outros. Já a busca exaustiva não é eficiente em espaços de busca grandes, pois vai testar todas as possíveis combinações, MORTON (MORTON; MAREELS, 2000) utiliza busca exaustiva em seu trabalho. KAGAN (KAGAN; AL., 2009) aponta que a utilização desses métodos deve ser bem pensada, pois não testar todas as combinações, pode levar a soluções ruins. Mas que pode ser utilizado combinadamente, abaixo serão listadas as principais técnicas heurísticas utilizadas para reconfigurações de redes de distribuição.

3.2.1 Troca de Ramos (*Branch Exchange*)

Esse método consiste na realização de abertura e fechamento de chaves sucessivas na configuração da rede; com isso cada nó da árvore de busca pode ser uma possível solução do problema, além de preservar a radialidade da rede, CCIVANLAR (CCIVANLAR et al., 1988) utiliza este algoritmo em seu trabalho, já AOKI (AOKI et al., 1989) utiliza este método para recuperar redes de grande porte, BARAN (BARAN; WU, 1989) utilizam para minimização de perdas e, BROADWATER (BROADWATER, 1993) utiliza para determina padrões de chaveamento.

3.2.2 Algoritmos Heurísticos

TAYLOR (TAYLOR; LUBKEMAN, 1990) baseia-se em regras para redução do espaço de busca, CHEN (CHEN; CHO, 1992) utilizam para determinar as chaves críticas, DCDERMOTT (DCDERMOTT; DREZGA; BROADWATER, 1999) utilizam a técnica de abrir todas as chaves, e uma função de objetivo.

3.3 Métodos baseados em Inteligência Artificial (IA)

A necessidade de desenvolver soluções para problemas cada vez mais complexos faz com que a inteligência artificial se desenvolva bastante nos últimos anos (LUGER; STUBBLEFIELD, 1997). A inteligência artificial é uma vertente da ciência da computação que usa um conjunto de paradigmas para tentar trazer soluções a problemas complexos e não deterministas (BAUCHS-PIESS, 2004).

As implementações tentam criar artificialmente o comportamento inteligente em uma ma-

quina através de programação. Este salto na evolução faz com que possamos unir o comportamento inteligente à velocidade em executar tarefas que já e presente nos computadores, otimizando-os.

Para conseguir otimizar determinada tarefa, identifica-se parte do processo a ser otimizado com o uso de inteligência artificial, geralmente buscando aumentar eficiência, reduzir custo ou incluir funcionalidades ainda inalcançáveis (SOUSA, 2003).

Geralmente são utilizadas técnicas numéricas que quando há alteração nos valores de uma de suas variáveis, o sistema altera-se para encontrar a melhor solução para aquela situação de forma automática, seguindo procedimentos pré-estabelecidos definidos pelo método de otimização escolhido e as regras definidas no mesmo. Nos últimos 50 anos surgiram varias técnicas de inteligência artificial que buscam otimizar algum problema como por exemplo: (ARORA, 1989), (JOHNSON, 1978), (MICHALEWICZ, 2000), (PARDALOS P.M. E ROMEIJN, 2014), (REKLAITIS G.V., 1983), (VANDERPLAATS, 1998), (WIELD, 1978) e (WISMER D.A.; CHATTERGY, 1979).

A grande variedade de técnicas de inteligência artificial demonstra que a eficiência do método de otimização depende do problema e como o mesmo e abordado, ou seja, já existe técnica melhor ou pior, e sim técnica mais adequada a da situação e problema (WOLPERT D.H. E MACRE-ADY, 1995).

Os métodos de otimização tradicionais, já se mostraram eficientes principalmente quando aplicados a espaços convexos com variáveis que não se modificam e a função objetivo e suas restrições não sejam não lineares. No entanto alguns problemas da área de engenharia apresentam espaços de busca complexos que podem ser não contínuos ou não convexos com variáveis que se modificam a todo o momento, reduzindo a eficiência dos métodos (ELDRED, 1998).

Figura 3.1: *Mindmap* de Abordagens Principais no Problema de Reconfiguração (CALHAU et al., 2017).

Conforme destacado por CALHAU (CALHAU et al., 2017) na figura 3.1 os principais métodos de reconfiguração de RD's através de algoritmos meta heurísticos são baseados em inteligência artificial, a citação abaixo tem os principais trabalhos encontrados na pesquisa feita, bem como seus principais pontos.

3.3.1 Sistemas Especialistas

Os sistemas especialistas são sistemas que são ensinados a tomarem decisões a partir do conhecimento de um especialista no assunto, a partir disso ele toma decisões similares a de um especialista no assunto. LIU (LIU; LEE; VENKATA, 1988) utiliza técnicas de sistemas especialistas para reconfiguração de redes de distribuição.

3.3.2 Busca Tabu (*Tabu Search*)

O método da Busca Tabu consiste em buscar soluções melhores na vizinhança de uma determinada solução. O termo “tabu” deriva do fato de o método não retornar a soluções prévias situações que violam restrições do sistema, TOUNE (TOUNE H. FUDO; NAKANISHI, 1998) apresentam um trabalho empregando Busca Tabu na reconfiguração de redes de distribuição para restabelecimento de energia em contingências. CALHAU (CALHAU; PEZZUTTI; MARTINS, 2017) usa a Busca Tabu na reconfiguração de redes de distribuição para minimização de perdas em simulação CALHAU testou em 2016a as redes IEEE16-BUS (CALHAU et al., 2017) e em 2016 testou IEEE14-BUS (CALHAU; PEZZUTTI; MARTINS, 2017).

3.3.3 Redes Neurais Artificiais

As Redes Neurais Artificiais (RNA) tentam criar relação dos dados a partir de neurônios, um conjunto de neurônios é capaz de aprender com experiência, KIM (KIM; KO; JUNG, 1993) explora em seu trabalho a potencialidade do RNA para reconfigurar redes e KAYAL (KAYAL; CHANDA; CHANDA, 2011) cria um RNA para descobrir melhores candidatos a chaveamentos na rede.

3.3.4 Programação Evolutiva

A Programação Evolutiva (PE) utiliza símbolos nas entradas e saídas e máquinas de estados finitos, com isso o algoritmo tende a evoluir e ser otimizado. Bingda (BINGDA; LIU, 2011) empregam PE na reconfiguração de RD's para minimização de perdas. Já no trabalho de Hsu (HSU; TSAI, 2005), a PE é utilizada na minimização de perdas e no balanceamento de cargas em RD's.

3.3.5 Algoritmos Genéticos

Inspiram-se na seleção natural das soluções para prover melhor solução de reconfiguração. Diversos trabalhos aplicam Algoritmos Genéticos para reconfiguração de redes de distribuição, os que mais se destacam são (BRAZ; SOUZA, 2011), (NARA et al., 1992), (HONG; HO, 2005) e (DELBEM; CARVALHO; BRETAS, 2005). Nesses trabalhos foram utilizados parâmetros diferentes para criação de populações, sendo o mais eficiente o atrelado à perda de voltagem na rede.

3.3.6 Aprendizado de Máquina

As formas de se construir algoritmos de aprendizado de máquina são diversas e envolvem várias técnicas. Os trabalhos de (DEKA; BACKHAUS; CHERTKOV, 2015a) e (DEKA; BACKHAUS; CHERTKOV, 2015b) utilizam programação linear e matriz inversa para chegar a melhor topologia de reconfiguração de uma RD. O que se difere do objetivo deste trabalho é que, neste trabalho é utilizado a função objetivo de CALHAU(CALHAU; PEZZUTTI; MARTINS, 2017) modificada na busca do gradiente e no algoritmo de troca de ramos, a fim de minimizar perdas e utiliza patamares de carga a fim de reduzir alterações desnecessárias.

3.4 Considerações Finais do Capítulo

Este capítulo apresentou as principais técnicas encontradas em trabalhos acadêmicos para otimização de rede de distribuição, e foram encontradas diversas possibilidades para abordagem do problema como foi visto.

Neste trabalho foi utilizada uma combinação de técnicas, inicialmente utilizou-se aprendizado de máquina, com a resolução por método de regressão linear e gradiente descendente, com a função objetivo de CALHAU (CALHAU; PEZZUTTI; MARTINS, 2017), por se achar mais próximo da solução do problema, após aplicado o aprendizado de máquina, utilizou-se a troca de ramos método heurístico proposto por BERNARDON (BERNARDON et al., 2007b) para verificar a exatidão do melhor resultado.

As vantagens encontradas na utilização das técnicas escolhidas foram: facilidade de aplicação em redes de grande e pequeno porte; facilidade de alteração da função objetivo, rapidez na busca por uma solução. No capítulo 5 serão tratados alguns destes aspectos.

Além dos métodos abordados, há vários outros métodos de otimização pesquisados, aplicados a Sistemas de Potência, como: Lógica Fuzzy; Redes de Petry; Colônia de Formigas (ACO,

Ant Colony Optimization); Enxame de Partículas (PSO, *Particle Swarm Optimization*); Busca Harmônica (HSA, *Harmonic Search Algorithm*), entre outros.

Foi observado que apesar de existir inúmeros métodos de reconfiguração de redes a maior parte busca minimização de perdas e melhoria na confiabilidade da rede, sem ultrapassar os níveis aceitáveis de corrente tensão em toda rede, e também mantendo sua radialidade.

Um ponto relevante é que nas buscas realizadas não foi encontrado o uso de sistemas lineares de gradiente descendente utilizado neste trabalho para reconfiguração de redes de distribuição, o mais próximo que foi encontrado foi a utilização de métodos de pesquisa operacional como otimização por programação linear.

A figura 3.2 apresenta um gráfico criado por PFITSCHER (PFITSCHER, 2013) das pesquisas recentes sobre o tema de reconfiguração de redes de distribuição publicadas na base de dados do *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE). O gráfico da figura 3.2 tem o objetivo de apresentar a quantidade de trabalho referente a cada um dos temas, inicialmente o mesmo foi classificado se pertencia à classe de restauração de rede de distribuição elétrica ou melhoria de desempenho.

No capítulo 4 será apresentado a forma como é feita a representação de elementos elétricos; dados desses elementos e suas topologias, para que possa ser feita a reconfiguração da rede de distribuição.

Figura 3.2: Panorama da Aplicação de Métodos de Otimização para Reconfiguração de Redes de Distribuição, Segundo a Base de Dados do IEEE (PFITSCHER, 2013).

Legenda: GA – Algoritmo Genético, Outros: métodos não citados nesse capítulo, H: Algoritmo Heurístico, PSO: Otimização por Enxame de Partículas, ACO: Otimização por Colônia de Formigas, EP: Programação Evolutiva, HYB: Método Híbrido (combinação de técnicas), BE: Troca de Ramos, HSA: Algoritmo de Busca Harmônica, TS: Busca Tabu, PL: Programação Linear, S.A.: Arrefecimento Simulado, Revisão: artigos de revisão bibliográfica, ANN: Rede Neural Artificial, FZ: Fuzzy, DS: Busca Profunda.

Resultados para pesquisa avançada configurada para: palavras-chave: ((*reconfiguration*) AND *distribution network*), ano de publicação: a partir de 2010 até junho de 2013.

Capítulo 4

REPRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS ELÉTRICOS E TOPOLOGIA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO

A ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica é uma agência reguladora, com papel de estabelecer padrões de qualidade no fornecimento de energia elétrica no Brasil. O setor se preocupa em ser cada vez mais eficiente, isso faz com que as concessionárias ao planejar uma rede se preocupem com a qualidade na entrega do serviço, a fim de oferecer níveis aceitáveis de qualidade de serviço ao usuário.

Muitas vezes, para garantir esses parâmetros, é necessária a utilização de diversos equipamentos elétricos ao longo dos sistemas de distribuição. Há os que tratam os problemas relativos aos níveis de tensão do sistema; outros que visam flexibilizar e otimizar sua operação; e alguns que garantem a segurança e o tratamento dos eventuais defeitos ocorridos nas redes (CIPOLI, 1993).

A figura 4.1 ilustra uma rede de distribuição e a disposição dos equipamentos na mesma:

Neste capítulo será descrito como as topologias de rede de distribuição e cargas elétricas são modeladas computacionalmente, para um melhor entendimento do algoritmo como um todo. Serão descritos parâmetros de alimentadores e redes de distribuição, como os seus limites de operação e outros parâmetros relevantes ao estudo, para uma modelagem eficiente é necessário de informações consistentes e de qualidade sem dados omitidos, como base para o estudo será utilizado dados fornecidos pelo IEEE para estudo o IEEE14 bus.

A modelagem computacional foi escolhida para simulação do algoritmo proposto, com isso haverá comparação de métodos e simulação resultados antes de aplicá-lo ao mundo real. Foi

Figura 4.1: Representação de um Sistema de Distribuição (BERNARDON et al., 2007a).

escolhida a linguagem “R” (R Development Core Team, 2014), pois é um ambiente de desenvolvimento de software livre para computação, possui ferramentas gráficas e estatísticas otimizadas; modelos de dados orientados e não orientados; modelos de dados lineares e não lineares múltiplas configurações e flexibilidade no tratamento e manipulação de dados. Há modelos de cálculo de fluxo de potência e modelos de inteligência artificial já bem adiantados desenvolvidos pela linguagem. O “R” trabalha bem com modelagem de grafos por meio de bibliotecas (The igraph core team, 2015).

Os scripts de simulações de computação de fluxo de energia (técnicas de Gauss-Siedel e Newton-Raphson) foram implementados por RPowerLabs (Ben Ubah and RPowerLABS Team, 2015) também utilizando “R” e foram adicionados como um módulo do algoritmo.

4.1 Representação da Topologia das Redes Elétricas

O desenvolvimento e a implementação de um ambiente computacional é um algoritmo eficiente para representação das topologias elétricas das redes de distribuição é uma tarefa importante na construção de um projeto como este. O principal objetivo desta parte do algoritmo é reproduzir com fidelidade as ligações elétricas reais da rede, e permitir alterações quando acionadas pelo algoritmo, será utilizado identificar pontos de geração e carga na rede e “ramos”, para suas interligações entre dois “nós”.

Esse trabalho se enquadra em um problema de aprendizagem de grafos, no qual há várias vertentes e formas de resolvê-lo. O problema será abordado considerando o trecho entre duas chaves da rede diretamente ligadas como se fosse um vértice e a chave como se fossem as arestas, conforme exemplificado na 4.2.

Figura 4.2: Modelagem de uma Rede de distribuição para um Grafo (ELABORADO PELO AUTOR).

Na figura 4.2 há um exemplo de uma configuração mínima típica de uma rede de distribuição com: dois pontos de alimentação; o alimentador e o na raiz da nossa árvore geradora; as arestas conectadas e as chaves NF e as arestas não conectadas e as chaves NA. Toda carga do circuito que inclui os pontos de carga do segmento é representada por um vértice de carga, que compreende da carga da rede presente de um lado de uma chave até o outro lado da outra chave.

A figura 4.3 apresenta o sistema de barramento estudado IEEE14BUS, essa rede e dados reais da mesma fornecida pelo IEEE para estudos apresentam 14 barramentos numerados de 1 a 14, e 20 links que são as conexões entre os barramentos, também apresenta 2 geradores (G) e 3 compensadores síncronos(C), que serão utilizados na simulação. A figura 4.4 apresenta a modelagem correspondente da rede de distribuição IEEE14BUS em forma de grafo.

4.2 Modelagem das Cargas Elétricas

O primeiro passo na construção de um algoritmo é a coleta dos dados de entrada do mesmo. As cargas elétricas são representadas em grandezas, esses valores originalmente são informados pela infraestrutura de medição, já mencionada no capítulo 2. Esses dados são estruturados,

Figura 4.3: Rede IEEE 14 BUS (PSTCA, 1993).

Figura 4.4: Modelo Computacional (Grafo) do IEEE14BUS em “R” (ELABORADO PELO AUTOR).

porém proveniente de diversas fontes, para que o algoritmo trabalhe corretamente, há a necessidade de normalizar e estruturar esses dados, de modo que o algoritmo possa oferecer o melhor resultado, baseado no estado atual da RD.

Para representar por meio da estrutura de dados uma RD, a forma mais coerente de assimilar seria com os grafos, uma RD inclui um conjunto de elementos que podem ser expressamente representados via grafos, como por exemplo: chaves NA e chaves NF, pontos de geração distribuídos e modo de implementação radial. O que pode ser amplamente implementado, com recursos incluídos na linguagem “R” (R Development Core Team, 2014).

A representação parte de um grafo e ele tem vértices que representam os pontos e carga e de medição, as arestas representam os ramos de conexão, que estes podem ou não estar conectados a rede ativa. Nesse caso há na figura 4.4 um exemplo de um mapeamento da rede IEEE14BUS.

Uma RD é composta por uma variante de elementos onde se tem como elemento principal os barramentos. Eles são interligados a geradores, que pode ser de geração distribuída ou não e por cargas, no qual, especificamente, se concentra o consumo da rede. Os compensadores síncronos também estão presentes no barramento, esses estão presentes no sistema para compensar as alterações em cada uma das fases fazendo correções necessárias no barramento, como é apresentado abaixo na figura 4.5, o barramento gerador e barramento de carga.

Figura 4.5: Componentes de uma RD (ELABORADO PELO AUTOR).

Em redes de distribuição as linhas de conexão têm dois estados para interligação do barramento, a mesma pode estar: fechada ou NF (normalmente fechada); aberta ou NA (normalmente aberta), essa chave faz a conexão ou não entre os barramentos, está presente em todos os sistema elétricos.

Na teoria dos grafos uma RD é mapeada genericamente como um grafo conectado $G = \{$

vértices, arestas), onde os barramentos são os vértices e as chaves são as arestas (figura 4.6), através desta representação podemos incluir *loops* entre vértices, e representar flexivelmente as topologias.

Figura 4.6: Mapeamento de RD em um Grafo Genérico (DEKA; BACKHAUS; CHERTKOV, 2015a)

A modelagem de redes de distribuição na linguagem “R” é formada basicamente por vértices arestas e a relação entre elas, que ao fim do processo gera um grafo genérico que representa a RD computacionalmente, com os parâmetros representados por meio de uma matriz de dados com informações de cada vértice (figura 4.8), e outra matriz com informações de cada aresta (figura 4.7) do sistema.

Matriz de Parâmetros de Arestas

Parâmetros\ Aresta	E1	E2	Ex
Status da chave	1	1	
Resistencia	0,02345	0,05344	
Reatância	0,01140	0,03322	
Carregamento da linha	0,00230	0,08744	
Transformador TAP	0,0	0,0	
Divisão			
Prioridade	0,3	0,8	

← Chave Seccionadora aberta ou fechada (NA ou NF).

↑ Dados da Aresta

Aresta Ax

Figura 4.7: Matriz de Parâmetros de Arestas (ELABORADO PELO AUTOR).

As chaves e linhas de conexão são representadas por arestas. Para cada aresta do grafo há uma entrada com dados na matriz de parâmetros de arestas (figura 4.7). As linhas de conexão com qualquer chave são modeladas com tipos distintos de arestas, seja ela seccionadora ou de junção. O grau de um vértice é dado pelo seu número de conexões de arestas associadas a ele. A matriz de parâmetros de arestas é composta por vetores n-dimensionais ou uma matriz

Matriz de Parâmetros de Vértices

Parâmetros\ Vértice	V1	V2	Vx
Barramento código	1	1	
Voltagem magnitude	1,5432	1,2554	
Angulo de voltagem	0,00000	-6,00230	
Geração MW	243,50000	23,60000	
Geração MVAR	-18,340	54,223	
Carga MW	0	233,34	
Carga MVAR	0	0,8	
Máximo MVAR	0,00000	0,03322	
Mínimo MVAR	0,53230	-50,087	
Capacitância de manobra	0,0	0,0	

← Tipo de Barramento:
Gerador.

↑ Dados do Vértice

Figura 4.8: Matriz de Parâmetros de Vértices (ELABORADO PELO AUTOR).

representada no “R”.

Cada entrada na matriz armazena dados parâmetros ou atributos associados à aresta ou ao barramento que ela compõe, incluindo também o seu comportamento quando conectado ou não, seja ele de rebaixamento; gerador distribuído ou não e barramento de carga. Na matriz há todos os parâmetros relevantes ou não para simulação computacional, além de dados para a reconfiguração, pode-se também armazenar dados operacionais, inclusive históricos de utilização ou de comportamento da aresta. Por se tratar de uma matriz de dados a mesma pode ser facilmente atualizada ou ajusta ou adicionadas informações, qualquer ajuste que adicione ou retire parâmetros na matriz, altera consequentemente o seu tamanho e/ou sua estrutura.

Para cada vértice há um tipo de barramento que pode ser de: rebaixamento, gerador, carga, geradores e alimentadores. São modelados com diferentes tipos na matriz (figura 4.8), na matriz também há: tensão; resistência; reatância; capacitância; ângulo de trabalho; cargas (P e Q); geração (P e Q); limites máximo e mínimo do barramento; limites de potência ativa e reativa e parâmetros que definem um curto-circuito.

A matriz de parâmetros de vértices armazena dados de linha de transmissão, que são utilizados pela função objetivo (FO) para fazer os cálculos de regressão linear, parâmetros como: Resistência, reatância, voltagem e limites de linha. Estas propriedades elétricas da RD e crucial para o calculo da FO e a reconfiguração da rede com eficiência.

Parâmetros como Resistência e reatância são propriedades elétricas da linha ou barramento;

já os limites máximos e mínimos do barramento são a classificação térmica do mesmo e o índice de derivação representa a abertura do transformador. A matriz de vértices e equivalente a matriz de arestas e também bastante relevante para o correto funcionamento do algoritmo de aprendizado de máquina.

4.3 Carga Representada pela Demanda Máxima

Reconfigurações desnecessárias em uma RD podem trazer uma série de transtornos ao sistema, como: desgaste nas chaves comutadoras; falhas na operação da RD e eventual falta de eletricidade, em casos de erros de operação. Pensando na solução para este desafio, no trabalho é proposto o uso de patamares de carga no subcapítulo 5.6, limitando as reconfigurações, pela demanda máxima em determinado horário, com o uso de determinado tipo de carga, conforme exemplificado pela figura 4.9.

No Brasil, as empresas distribuidoras de energia elétrica têm dois tipos básicos de cobrança. Eles são baseados em medições de consumo mensal de energia e demanda de potência, a demanda só se aplica a consumidores com atividades comerciais e industriais que se enquadram em tarifa horo-sazonal conforme resolução da ANELL 456 de 2000.

Assim sendo no Brasil as concessionárias têm dados de consumos horo-sazonal de empresas e indústrias, que possuem características importantes, pois são dados de medições executadas por medidores eletrônicos de hora em hora.

Já os residenciais e rurais, existem dados apenas de medições mensais de consumo, o que é insuficiente para análise de distribuição de demanda em uma rede de distribuição, uma vez que não há estimativa de consumo diário ou horário. Representam apenas o consumo em um período de dias, dessa forma a concessionária trabalha com metodologias de valores máximos para representar cargas elétricas seja ela ativa e reativa, ao qual devem estimar seu valor máximo para cada perfil de consumidor.

Outro fator variante é o número de dias letivos de um mês; ou o número de fins de semana em um mês. Todas essas variações têm um impacto nessa estimativa. Portanto o consumo é estabelecido de forma independente e particular de cada transformador baseado em datas particulares de cada grupo de consumo.

Para a construção das curvas de carga integrais dos transformadores de distribuição, basta realizar a soma das curvas de carga dos diversos grupos de consumidores a ele conectada, conforme ilustrado na figura 4.9 (BERNARDON, 2007).

Figura 4.9: Construção da Curva de Carga Integral de um Transformador de Distribuição (BERNARDON; AL., 2004).

Quando se compara a curva de carga com relação aos valores medidos para um único consumidor (residencial em particular), verifica-se uma diferença razoável devido aos hábitos de consumo serem aleatórios. Por outro lado, quando se considera um conjunto de consumidores atendidos por um transformador de distribuição, a curva de carga resultante desses consumidores apresenta um comportamento bem mais regular (KONIG, 2004).

Outra questão é sobre qual mês deve ser considerado para a utilização dos dados de consumo de energia elétrica na modelagem. Isso depende de uma série de fatores e, em particular, da definição de qual tipo de problema se está buscando solução e quais devem ser os modelos de carga utilizados. Por exemplo, no caso da análise retrospectiva de perdas de potência e de energia, devem ser considerados os dados sobre o consumo do mês correspondente; enquanto no da modelagem de cargas, que está sendo utilizada para o controle operacional. Geralmente são consideradas duas alternativas: a utilização do consumo do último mês ou a do mesmo mês do ano anterior com um fator de crescimento (BERNARDON; CANHA; POPOV, 2004).

Esse cuidado com o tipo de carga deve-se a utilização do patamar de carga, que visa aprender com o desenvolvimento da rede, se adequando ao contexto à medida que a rede se altera, criando uma aplicação sensível ao contexto, seja pela sazonalidade das datas ou pelo aumento de demanda provocado, por exemplo, pela interligação de mais clientes em pontos da rede.

4.4 Considerações Finais do Capítulo

Após serem explanadas informações relativas à modelagem da rede e das vértices e arestas do grafo formado, haverá informações referente aos métodos utilizados para otimizar a configuração da rede.

No capítulo 5, será visto a proposta de reconfiguração das redes de distribuição utilizando aprendizado de máquina, escolhido para este trabalho.

Capítulo 5

RECONFIGURAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO COM APRENDIZADO DE MÁQUINA

O avanço da demanda do consumo por eletricidade aliado à evolução dos sistemas computacionais favorecem o desenvolvimento de sistemas que auxiliem na operação das redes, direcionando no sentido das redes elétricas inteligentes. O uso de mecanismos de reconfiguração em redes de distribuição é notoriamente um dos pontos de evolução das redes elétricas (*grids*).

A reconfiguração baseada em soluções computacionais (automáticas ou não) só é efetiva quando existem equipamentos na rede capazes de obedecer a comandos e capturar medidas em diversos pontos, permitindo assim obter dados em tempo real e enviar comandos às chaves para que alterações na topologia da rede possam ser realizadas. Com a crescente redução de custos com equipamentos de medição, os maiores problemas ainda estão no custo de transmissão da informação, no processamento da informação e na segurança do sistema, especialmente quando o tráfego passa por redes públicas.

A forma de como deve ser processada a alteração da topologia da rede busca dois aspectos primordiais: i) melhoria do desempenho da rede reduzindo a potência perdida, e ii) manter aspectos técnicos cruciais para seu funcionamento como radialidade da rede e potência máxima suportada pelos ramos.

O primeiro ponto foi discutido no capítulo 3, e existem inúmeras abordagens para solução do problema. Dentre as mais utilizadas tem-se métodos usando técnicas de inteligência artificial, heurísticas e métodos matemáticos. Já o segundo ponto trata dos limites dos alimentadores e do consumo, e do ajuste de potência nas redes de distribuição, dentre outros.

O Algoritmo RRDIA (Reconfiguração de Redes de Distribuição com Inteligência Artificial) posposto e detalhado neste trabalho, é um conjunto de ferramentas e técnicas de programação, aplicados a redes de distribuição, para buscar uma solução ótima, para o problema de perdas de energia, em função da topologia da RD.

O objetivo deste capítulo é apresentar formulação do problema e justificativa, para o método de otimização de RD proposto neste trabalho, os módulos que compõe a solução, o detalhamento das técnicas e algoritmos utilizados. No capítulo 6 são apresentados os resultados experimentais da simulação da RD utilizando os algoritmos apresentados neste capítulo.

5.1 Formulação do Problema e Justificativa

Em modo de operação normal de uma rede de distribuição, a alteração de topologia acontece em três situações: em contingência, quando a rede altera para atender um grupo de consumidores que não estão sendo assistidos; em caso de manutenções programadas em setor ou trecho da rede, por exemplo, substituição de postes ou transformadores; e em condições de operação normal da rede com intuito de melhoria de desempenho e de parâmetros de qualidade, como troca de carga em alimentadores.

Para reconfiguração da topologia de uma rede é necessário apenas a abertura e fechamento de chaves, que transfere cargas de um ramo para outro da rede, e nesse há alimentadores e consumidores. Neste trabalho o foco é apenas na reconfiguração da RD em regime normal de operação

O objetivo será melhorar os indicadores de perdas, e conseqüentemente melhorar a qualidade da RD, considerando os seguintes aspectos:

- *Confiabilidade*: Quanto maior o trecho da rede, maior a probabilidade de ter problemas. Há também trechos onde a ocorrência de problemas é bem maior que outros por diversos outros fatores. Assim, quando se transfere cargas e conseqüentemente segmentos de redes de um alimentador a outro pode-se aumentar o nível de confiabilidade da rede.
- *Perdas de energia*: As perdas geralmente são provocadas por sobrecargas em circuitos que resulta no aquecimento dos componentes do sistema reduzindo sua vida útil. Geralmente circuitos longos, com cargas de impedância elevada, resultam em grandes perdas de energia para a concessionária.
- *Níveis de tensão*: O nível de tensão adequado resulta em uma melhor qualidade no serviço prestado. A sobrecarga de ramos da rede gera uma queda indesejada na tensão, que

é um problema em cascata, pois essa queda de tensão quando não é compensada, ultrapassa o transformador e reduz a tensão que é utilizada pelo consumidor, sobrecarregando equipamentos.

- *Carregamento dos alimentadores:* Todo alimentador tem seu limite. Ao se conectar novas cargas sempre se analisa as condições do trecho ou circuito, pois uma sobrecarga em alimentadores sobreaquece o mesmo, reduzindo sua vida útil e causando perdas de energia provocadas pelo aumento da demanda.
- *Variação no consumo:* A variação de carga durante o dia ou em momentos imprevisíveis de consumo. Como, por exemplo, um evento marcado em uma determinada região, com uma adesão massiva de pessoas, todas as pessoas que irão àquele evento resolvem se arrumar no mesmo momento, e com isso o consumo de energia em segmentos da rede muda ao longo do tempo.

Sobre o aspecto variação no consumo, as redes devem se reconfigurar sempre que se encontrar a necessidade. No estudo de uma nova reconfiguração da rede deve ser levado em consideração parâmetros como: i) limites de alimentadores, e a ii) relação custo benefício de se manter uma configuração ou trocá-la.

A primeira premissa só é possível ser atendida, se a rede possuir chaves telecomandadas, pois chaves manuais inviabilizam o processo de reconfiguração, porque a demanda de tempo e de equipes se deslocarem para manobrar uma chave manualmente não são consideradas, as informações fornecidas por medidores espalhados nas chaves e em diversos pontos da rede, também é de suma importância, para que se execute com êxito a reconfiguração, fornecendo dados em tempo real da rede.

Já o custo-benefício visa poupar a vida útil dos equipamentos de manobra utilizados na reconfiguração. Uma solução para o problema é estabelecer o momento relevante de reconfiguração da rede, e estipular alterações apenas quando a carga em determinado momento ultrapassar os valores de referência para aquele momento ou período determinado, criando assim patamares de carga, pontos nos quais a rede deve passar por uma reconfiguração.

Os objetivos são estabelecidos para iniciar o processo de reconfiguração da topologia da rede de distribuição, quanto mais objetivos são buscados, mais se produzem melhores resultados e mais restrições na rede são impostas. É importante ressaltar que, o aumento de objetivos, é possível por meio de soluções multicriteriais de tomada de decisão, que trabalha reconfigurando a rede em diversos níveis, e as regras geralmente são montadas com as regras de sistemas especialistas de inteligência artificial.

5.2 Otimização de Topologia de Rede de Distribuição

A inteligência artificial já é largamente utilizada em sistemas onde algoritmos determinísticos não trazem a solução. Uma RD é um exemplo de modelo onde a solução não é estática, ela tem variação no tempo e no espaço, diante disto a proposta deste modelo é utilizar o aprendizado de máquina para tratar o problema de reconfiguração de RD's.

A solução inicial consiste em criar um sub grafo a partir do grafo da rede principal, de modo que a configuração da interligação dos ramos seja o mais eficiente possível: com menos níveis de queda de tensão; melhor distribuição de cargas entre os alimentadores respeitando o limite de cada um, sendo esse um problema de árvore geradora mínima com restrição de raiz em um grafo.

Após criar a árvore geradora mínima é o momento de melhorar sua configuração, por meio da função objetivo de minimização, aplicada a soma das cargas e impedância da rede nos alimentadores, a função objetivo utilizada é uma adaptação do algoritmo HATSGA de CALHAU (CALHAU; PEZZUTTI; MARTINS, 2017), e sera descrita em detalhes na seção 5.3.1.2. Ponto esse que visa melhorar a configuração da rede por meio do algoritmo de inteligência artificial.

O algoritmo inicia com a entrada de dados da RD, na simulação e resultados apresentados neste trabalho, foi utilizado a rede de testes IEEE14BUS (PSTCA, 1993). Os dados de entrada do programa, no modulo de entrada de dados, esta preparado para receber dados no padrão IEEE (PSTCA, 1993), existem hoje varias redes de teste com este padrão de descrição de dados para serem utilizadas, para que seja possível utilizar outros tipos de dados, ou até mesmo em uma rede do mundo real, deve-se implementar alterações no modulo de entrada de dados.

Com os dados inseridos no algoritmo, inicia o processo de reconfiguração utilizando aprendizado de máquina, após o processo de reconfiguração, a nova topologia encontrada e construída graficamente na forma de um grafo. Neste ponto a solução proposta já e a melhor encontrada pelo algoritmo RRDIA que utiliza técnicas de aprendizado de máquina. Neste ponto analisa-se as alterações na rede através dos patamares de carga, buscando uma violação do perfil de carga de cada alimentador ou ramo da rede, se não houve violação nos patamares de carga, esta e a melhor solução encontrada no momento. Observe que a violação dos patamares de carga, inicia um novo processo de reconfiguração, como o descrito, na figura 5.1, tem-se uma ilustração do processo descrito através de um fluxograma.

Devido à complexidade em buscar a solução para o problema, e por questões organização da arquitetura do projeto, o mesmo foi dividido em módulos, onde cada modulo e responsável por um conjunto de funções no processo, a programação modular se mostra eficiente quando

Figura 5.1: Fluxograma da Implementação da Solução (ELABORADO PELO AUTOR).

temos um problema grande demais e podemos dividi-lo em partes menores, além de ficar mais fácil para gerenciar sua implementação, facilita o reuso de funções no mesmo programa.

O algoritmo de reconfiguração é composto por 5 módulos e 2 pacotes externos, conforme ilustrado na Figura 5.2:

- Módulo de entrada de dados;
- Módulo principal;
- Módulo de reconfiguração;
- Módulo externo PowerLabs (Ben Ubah and RPowerLABS Team, 2015);
- Módulo de construção e manipulação de grafos;
- Módulo externo Igraph (The igraph core team, 2015);
- Módulo de patamares de carga.

O módulo de entrada de dados é responsável por pegar os dados de redes do IEEE (PSTCA, 1993), normalizá-los para o padrão que o programa trabalha e acionar o módulo principal.

O módulo principal tem a função de receber os dados normalizados do módulo de entrada, gerir e acionar os outros módulos na ordem correta, receber o momento ideal para fazer a nova reconfiguração e consequentemente acionar os outros módulos na sequência.

O módulo de reconfiguração é responsável por calcular o fluxo de carga na rede, utilizando o algoritmo de aprendizado de máquina gradiente descendente modificado, é algoritmo de troca de ramos, com auxílio do módulo externo PowrLabs (Ben Ubah and RPowerLABS Team, 2015), é propor uma configuração onde haja menor perda de eletricidade encontrada, que por sua vez, passa ao módulo principal.

O módulo externo PowerLabs (Ben Ubah and RPowerLABS Team, 2015), faz o cálculo do fluxo de potência, através do método de Newton Raphson, por sua vez é acionado pelos algoritmos de gradiente descendente é troca de ramos, retornando os resultados do fluxo de potência aos mesmos. E um módulo desenvolvido externamente por outro desenvolvedor.

O módulo de construção e manipulação de grafos, e acionado pelo módulo principal para desenhar a topologia da rede é suas alterações, este módulo também informa no grafo, o resultado do cálculo do fluxo de potência, feito pelo módulo externo PowerLabs. Para construção gráfica é topológica dos grafos que representam a topologia da rede analisada, este módulo faz uso do módulo externo Igraph (The igraph core team, 2015), desenvolvido por outro desenvolvedor.

O módulo externo Igraph (The igraph core team, 2015), e de outro desenvolvedor, para trabalhar, manipular e mostrar visualmente grafos em linguagem "R", ele é utilizado pelo módulo de construção e manipulação de grafos.

O módulo de patamares de carga é acionado pelo módulo principal, que é responsável por localizar oscilações de consumo, que fogem o patamar previamente definido para o alimentador, motivando assim uma nova reconfiguração na topologia. Assim que identificado tal necessidade, este módulo informa ao módulo principal a necessidade de reconfiguração na RD.

Na simulação, foi executado o algoritmo de patamares de carga no fim do primeiro ciclo do processo, considerando que a rede na primeira excussão do algoritmo RRDIA, estava com uma topologia ineficiente, e por sua vez seria necessário reconfigurar a rede na primeira excussão do algoritmo, esta organização foi adotada, pois os dados de simulação do IEEE14BUS são estáticos é para simular os patamares de carga houve a necessidade de modificar estes dados, conforme explicado na seção 5.6 do trabalho. Pensado em uma operação normal de uma rede do mundo real, este módulo seria responsável por iniciar o processo de reconfiguração e deveria esta no início do processo.

Figura 5.2: Módulos do Algoritmo de Reconfiguração de RD (ELABORADO PELO AUTOR).

5.3 Algoritmo de Aprendizado de Máquina

O tipo de aprendizado de máquina que mais se adéqua ao problema é a regressão, por meio de uma função de custo linear que se aplica a RD. As seções abaixo, descrevem os métodos utilizados para construção do algoritmo de aprendizado de máquina.

5.3.1 Aprendizado de Máquina Utilizando Regressão Linear

A regressão linear é um método utilizado em inteligência artificial para geralmente maximizar ou minimizar problemas não determinísticos. Este método é muito utilizado também para otimizar sistemas em estatística e econometria. Ela é definida por uma equação que aqui se denomina de função objetivo, para tentar estimar a condicional ou um valor esperado como resultado da função.

Em sistemas de inteligência artificial os modelos de regressão linear tentam tratar um valor por intermédio de variáveis, para estimar um valor final ou comportamento dele. É chamada de linear já que é considerada que a relação das respostas encontradas é dada pela relação entre as variáveis do sistema. A forma mais comum de ajustar sistemas de regressão linear é pela abordagem dos mínimos quadrados, porém também se pode utilizar outros métodos. A regressão linear é uma técnica de modelagem clássica que tenta prever um resultado baseado em hipótese linear como segue abaixo o exemplo:

$$Y = Gx + i$$

Onde Y é a variável a ser minimizada, resposta ou resultado, G é o gradiente da linha de tendência linear, x é a variável preditora e i é a interceptação ou o ponto em que a função toca o eixo y com valor de x predito zero. Para que se aplique uma hipótese linear se faz necessário que exista uma relação entre os dados analisados e os resultados esperados. Alguns autores utilizam diagramas de dispersão para avaliar a linearidade entre as variáveis analisadas. Para que o problema seja resolvido o valor objetivo deverá ser sempre o mínimo entre os alimentadores analisados, dessa forma consegue-se obter a melhor configuração possível da rede.

A primeira etapa do processo de construção de um modelo linear de otimização é a definição da função objetivo e as restrições do problema. Os critérios para serem levados em conta nesse caso serão: balanceamento de carga; redução de perdas de potencia; melhoria de níveis de tensão e melhoria na confiabilidade da rede. Já as restrições estão ligadas à regulamentação de órgão brasileiros que são responsáveis por definir níveis adequados.

5.3.1.1 Algoritmo de *Gradiente Descendente*

O método de *gradiente descende* ou método de máximo declive é um método largamente utilizado para problemas de otimização, buscando sempre encontrar um local onde a função é mínima, cada passo dado pelo algoritmo segue um caminho negativo de valor da função até que se obtenha seu menor valor.

Figura 5.3: Função Básica de Regressão Linear Simples (ELABORADO PELO AUTOR).

A figura 5.3 ilustra a busca do mínimo gradiente em um sistema de regressão simples, o valor inicial estabelecido é randômico, a cada passo de aprendizagem o programa busca o

menor gradiente dos disponíveis ao seu redor, sempre buscando o mínimo local, até encontrar o mínimo, sabe-se que se encontra o mínimo quando se encontra um momento de sela, onde para cada um dos lados que se busca ir não se obtém redução no valor do gradiente.

Figura 5.4: Regressão Linear com Duplo Mínimo (ELABORADO PELO AUTOR).

O gradiente descendente também varia em função do local onde se inicia a busca, há também os conceitos de mínimo local e global que podem conter vários. O mínimo global é o menor valor a ser encontrado na função e podem existir vários, porém todos tem o mesmo valor. Já o mínimo local também pode existir vários mas os valores podem variar de um mínimo local para outro. Em algumas situações, conforme a descrito na figura 5.4, se a busca iniciar pelo lado esquerdo encontra-se o mínimo local e se iniciada pelo lado direito encontrara-se o mínimo global da minimização.

Uma forma de resolver o problema do lado que se inicia a busca por minimização é uma busca cruzada em ambos os lados, essa técnica aumenta o campo de busca e conseqüentemente aumenta o tempo gasto na busca pela solução. É importante frisar que exemplificação é de um problema com apenas uma variável, ou seja, o gradiente e simples, quando se tem mais de uma variável envolvida se tem um ambiente com mais de uma dimensão, onde complexidade aumenta consideravelmente, na figura 5.5 são apresentados os dois métodos de busca.

A busca no gradiente pode ser simples e múltipla, simples quando existe apenas uma variável tentando explicar uma variável dependente; e múltipla quando mais de uma variável tenta explicar uma variável dependente. A regressão linear múltipla é uma generalização da regressão linear simples, ela utiliza mais variáveis dependentes para explicar uma variável independente, pode-se inferir que a regressão linear simples está contida na regressão linear múltipla.

Em função do problema de reconfiguração de redes de distribuição conter vários valores de

Figura 5.5: Regressão Linear Simples e Múltipla (ELABORADO PELO AUTOR).

medições nodais, será escolhido o modelo de regressão linear múltipla para se buscar a solução para o problema, no tópico 5.3.1.2 pode-se ver como foi definida a função objetivo do modelo de regressão.

5.3.1.2 Função Objetivo

A função objetivo é necessária para medir a eficiência da reconfiguração, que foi adaptada do trabalho de (CALHAU; PEZZUTTI; MARTINS, 2017), a mesma demonstrou grande eficiência ao ser utilizada no algoritmo HATSGA criado pelo mesmo, que utiliza a busca por tabu, conforme citado na tabela 6.7, do mesmo modo nos testes realizados no capítulo 6. A mesma função foi utilizada no algoritmo de gradiente descendente, troca de ramos e patamar de carga.

Com foco estratégico das concessionárias de energia elétrica, este trabalho define a seguinte função objetivo (FO), tendo como base a FO do algoritmo HATSGA (CALHAU; PEZZUTTI; MARTINS, 2017) com as alterações necessárias, para o problema de reconfiguração de redes de distribuição, em regime normal de operação, conforme equação abaixo:

$$FO: \min f = \sum_{i=0}^n k_i r_i \frac{P_i^2 + Q_i^2}{v_i^2} \cdot \Delta t$$

Sendo:

i = Índice da Aresta;

n = Número Total de Arestas;

r_i = Resistência da Aresta i (Ω);

Q_i = Potência Reativa da Aresta i ;

P_i = Potência Ativa da Aresta i ;

v_i = Tensão do no Principal da Aresta i ;

k_i = Alternar Ramo i , 1 e Igual a Fechado, e 0 e Igual a Aberto;

Δt = Intervalo de Tempo (h) do Patamar de Carga.

S.A.

- Manter a rede radial;
- Os alimentadores não devem operar com sobrecarga;
- Os limites de tensão e corrente não devem ser violados;
- Durante as manobras os limites de tensão e corrente não devem ser violados.

Com os valores de r_i , Q_i , P_i e v_i , pode-se então aplicar o método de Newton-raphson para cálculo de fluxos de potência, esses dados são recebidos dos equipamentos remotos, e utilizado um algoritmo tradicional de somatório de correntes que considera a rede trifásica equilibrada (Newton-raphson).

Como as redes geralmente tem mais de um alimentador e se tratando do conceito de *Smart Grids* tem-se mais de um ponto de geração de energia, e também variantes de GD, para que se obtenha a melhor configuração possível com algoritmo de aprendizagem de máquina. Levando em consideração, que cada alimentador da rede tem a sua própria função objetivo, precisa-se assim buscar a melhor função objetivo para todos os alimentadores, dessa forma FO deve ser o somatório do mínimo de todas as FO's encontradas na RD, com esse conceito a equação se altera para:

$$FO: \min f = \sum_{a=1}^a \sum_{i=0}^n k_i r_i \frac{P_i^2 + Q_i^2}{v_i^2} \cdot \Delta t$$

Sendo:

a = Total de nos principais/alimentadores;

i = Índice da aresta;

n = Número total de arestas;

r_i = Resistencia da aresta i (Ω);

Q_i = Potência reativa da aresta i ;

P_i = Potência ativa da aresta i ;

v_i = Tensão do nó principal da aresta i ;

k_i = alternar ramo i , 1 e igual a fechado, e 0 e igual a aberto;

Δt = intervalo de tempo (h) do patamar de carga.

S.A.

- Manter a rede radial;
- Os alimentadores não devem operar com sobrecarga;
- Os limites de tensão e corrente não devem ser violados;
- Durante as manobras os limites de tensão e corrente não devem ser violados;

A mesma função objetivo adotada no modelo de regressão linear e utilizado no algoritmo de troca de ramos abordada no tópico 5.5, a mesma demonstrou eficiente na utilização dos dois métodos, conforme descrito no capítulo 6.

5.3.1.3 Algoritmo Aprendizado de Máquina Utilizando Regressão Linear

Com o primeiro valor de função objetivo da rede definida inicia-se a busca pelo menor gradiente. Quando ele é encontrado, novamente inicia-se o algoritmo de troca de ramos, que tem como função, verificar se a solução encontrada pelo algoritmo de aprendizado de máquina não pode ser melhorada. O algoritmo que controla os patamares de carga, verifica a violação dos dados de carga dos alimentadores e controla as reconfigurações na rede, de modo a só ocorrer uma reconfiguração na rede caso realmente tenha necessidade.

A figura 5.6 ilustra este processo através do detalhamento do fluxograma dos algoritmos. Iniciado o programa de simulação, aguarda-se a entrada de dados, após eles serem normalizados e inseridos nas variáveis, inicia-se os algoritmos de árvore geradora mínima com bases fixas, a fim de criar a primeira topologia da rede de distribuição. O próximo passo é o cálculo da função objetivo modificada de (CALHAU; PEZZUTTI; MARTINS, 2017), que inclui cálculo de fluxo de potência por meio do módulo (Ben Ubah and RPowerLABS Team, 2015).

Na figura 5.7 há um fluxograma descrevendo o funcionamento do algoritmo utilizado para reconfiguração por meio do gradiente descendente. Como primeiro passo recebe-se os dados

Figura 5.6: Fluxograma do Algoritmo de Reconfiguração de RD (ELABORADO PELO AUTOR).

de exemplo (PSTCA, 1993) para criar o modelo de aprendizagem e a função objetivo, após isso busca no modulo principal o estado atual da rede, sendo o ponto inicial de interação, e a quantidade máxima de interações que terão a execução do algoritmo. Logo após esses processos inicia-se o algoritmo de gradiente descendente, calculando o gradiente, bem como as predições. Caso haja melhora na minimização da função objetivo, os valores são atualizados no vetor de predição. Quando é atingido o número de interações, o algoritmo retorna a melhor topologia encontrada no vetor de predições, conforme descrito no algoritmo 1. O modelo é enviado pelo modulo principal, logo após o processo passa pelo algoritmo de troca de ramos, visto na subseção 5.5 do trabalho.

O algoritmo 1 de reconfiguração de RD, utilizando técnicas de aprendizado de máquina, através de gradiente descendente, e que faz iterações alterando a topologia, a fim de encontrar a melhor configuração da RD, baseando-se na descida do gradiente da função objetivo.

Algoritmo 1 Pseudocódigo do Algoritmo de Reconfiguração Utilizando Gradiente Descendente (ELABORADO PELO AUTOR).

Entrada: Dados da RD, Função Objetivo, Local de Interação Inicial, Máximo de Iterações

Saída: Modelo de Aprendizagem, Topologia Maximizada da RD
início

RD ← Dados da RD

FO ← Funcao Objetivo

LII ← Local de Interacao Inicial

MI ← Máximo de Iteracoes

para LII até MI faça

EX ← Exemplo da RD Para Treinamento
RFO ← Cálculo da F.O. $f = \sum^a \sum^n k_i r_i \frac{P_i^2 + Q_i^2}{v_i^2} \cdot \Delta t$ da Nova Topologia

se Reduziu RFO então

VPRED ← EX, RFO

fim

fim

retorna VPRED

fim

A variável a variável EX recebe um exemplo de RD para treinamento, enquanto a variável RFO recebe o resultado da função objetivo calculado para topologia, se a FO reduzir o seu valor, a variável VPRED recebe os dados da topologia da RD e o valor menor da FO, ao fim do processo o algoritmo retorna o menor valor encontrado e sua respectiva topologia dentre as testadas.

Figura 5.7: Fluxograma do Algoritmo de Reconfiguração Utilizando Gradiente Descendente (ELABORADO PELO AUTOR).

5.4 Arvore Geradora Mínima

O algoritmo de árvore geradora mínima ou AGM, utiliza conceitos bem conhecidos do mundo da computação, para construção de uma sub-árvore mínima, de um grafo existente, neste caso a topologia de rede apresentada juntamente com dados iniciais para o algoritmo.

Entre os algoritmos de árvore geradora mínima há alguns clássicos como os de Kruskal e Prim, porém para esse problema utiliza-se uma variação desses, onde o algoritmo considera a rede inicialmente totalmente interligada, ou seja, o grafo totalmente conexo, todas as chaves no estado NF, neste momento o algoritmo deve criar várias árvores de base fixa primeiramente definindo as bases que são os alimentadores, após isso o mesmo vai selecionando arestas, com maior fluxo de potência e inserindo nas árvores uma de cada vez, de modo que no final tenha-se o número de árvores igual ao número de alimentadores da rede, fazendo assim várias redes radiais, cada uma delas conectadas ao seu alimentador.

Figura 5.8: Fluxograma do Algoritmo de Arvore Geradora Mínima - AGM (ELABORADO PELO AUTOR).

No algoritmo 2 AGM apresentado, $\pi[v]$ indica o predecessor de v . Após o término do algoritmo, para cada v pertencente aos vértices de RD, $\pi[v] \rightarrow v$ representa uma aresta seleti-

Algoritmo 2 Algoritmo de Arvore Geradora Mínima - AGM (ELABORADO PELO AUTOR).

```

Entrada: Dados da RD
Saída: Topologia AGM
início
  RD ← Dados da RD
  S ← Selecciona um Elemento Alimentador(Vertexes(RD))
  para todo  $v \in Vertices(RD)$  faça
     $\pi[v] \leftarrow$  nulo
    Q ← (0, s)
    S ←  $\emptyset$ 
  fim
  enquanto Q  $\neq \emptyset$ 
    v ← extrair min(Q)
    S ← S  $\cup$  (v)
    para cada u adjacente a v faça
      se  $u \notin S$  e  $PesoDaAresta(\pi(u) \rightarrow u) > PesoDaAresta(v \rightarrow u)$  então
        Q ← Q / (pesoDaAresta( $\pi(u) \rightarrow u$ ), u)
        Q ← Q  $\cup$  (pesoDaAresta(v  $\rightarrow$  u), u)
         $\pi[v] \leftarrow v$ 
    fim
  fim
  retorna  $\pi[v], v \mid v \in vertices(RD)$  e  $\pi(v) \neq \emptyset$ 
fim

```

onada para a árvore geradora mínima se $\pi[v] \neq$ nulo. O algoritmo retorna o conjunto dessas arestas, formado pelos pares $(\pi[v], v)$. Q é um conjunto de pares (peso, vértice). O método extrair-mín(Q) deve extrair o menor elemento de Q; um par (a,b) é menor que um par (c,d) se $a < c$ ou se $a = c$ e $b < d$. S é um conjunto que armazena os vértices cujas adjacências já foram analisadas. Na figura 5.9 temos a topologia da rede IEEE14BUS modelada em "R" no modulo de geração e manipulação de grafos do algoritmo, após aplicarmos o algoritmo da figura 5.8.

A figura 5.9, ilustra a saída da topologia inicial da rede IEEE14BUS, após o algoritmo de PRIM modificado, criado pelo modulo de construção e manipulação de grafos, bem como o resultado do cálculo do fluxo de potência entre os vértices, o valor da potência transportada entre cada par de vértices, e representado pelo valor presente a aresta que os liga, este valor pode ser positivo, quando o fluxo segue o sentido da conexão representada pela seta, indicando a direção da conexão e negativo quando o fluxo de potência está no sentido oposto ao da seta que indica o sentido da conexão na aresta.

Figura 5.9: Reconfiguração da Rede Após Aplicar o Algoritmo de Prim (ELABORADO PELO AUTOR).

5.5 Algoritmo de Troca de Ramos (*Branch Exchange*)

O algoritmo de troca de ramos, se faz necessário, para ampliar o campo de busca em uma reconfiguração de uma RD, explorando o princípio da localidade espacial, é confirmando a melhor solução, encontrada pelo algoritmo de gradiente descendente.

Este algoritmo consiste em realizar sucessivas aberturas e fechamentos de chaves, considerando com isso que cada nó da rede possa ser uma possível solução para o problema, em RD's, a finalidade deste método é manter a RD sempre com a configuração radial.

No algoritmo proposto por (PFITSCHER, 2013), o algoritmo escolhe uma das chaves NA do ramo coloca-a em posição NF, e a partir desse momento os alimentadores ficam interligados em paralelo, neste momento, escolhe-se uma chave mais próxima da chave manobrada em um dos lados e modifica-a para posição NA, neste momento calcula-se o fluxo de potência, função objetivo da nova configuração e verifica-se se não houve violação de restrições, caso haja melhora na função objetivo dos dois alimentadores, repete-se os passos acima para o mesmo lado, caso não haja melhora, retorna-se o passo anterior e movimentada-se para o outro sentido, esse processo é repetido até que se tenha a melhor configuração possível da rede, observada através da função objetivo.

O algoritmo pode ser descrito por meio de quatro passos a seguir:

Passo 1: Partindo da topologia inicial (figura 5.10) de rede definida pelo algoritmo de árvore geradora mínima, fechar a chave NA e abrir a primeira chave NF mais próxima da chave NA que foi fechada, na direção de um dos alimentadores (figura 5.11) ir para o passo 2.

Figura 5.10: Topologia Inicial de Rede (ELABORADO PELO AUTOR).

Passo 2: Calcular a função objetivo em todos os alimentadores, caso haja melhorias e não haja violação das restrições de carga dos componentes do sistema, ir para o passo 3. Se não houver melhora nos indicadores repetir o passo 1, porém invertendo o sentido de análise (figura 5.12). Se ao repetir o processo não houver melhora em nenhum sentido, o algoritmo é encerrado e não há mudança na topologia de rede.

Figura 5.11: Topologia Após Aplicação do Primeiro Passo (ELABORADO PELO AUTOR).

Figura 5.12: Topologia Após Aplicação do Segundo Passo, Invertendo a Direção (ELABORADO PELO AUTOR).

Passo 3: Fechar a chave que foi aberta no passo 1, e abrir a primeira chave NF não mesma direção do alimentador (figura 5.13). Calcular a função objetivo em todos os alimentadores, caso não haja melhorias nos indicadores, o algoritmo é encerrado e a topologia definida no passo 2 e a topologia final. Caso haja melhorias e não haja violação das restrições de carga dos componentes do sistema, ir para passo 4.

Figura 5.13: Topologia Após Aplicação do Terceiro Passo (ELABORADO PELO AUTOR).

Passo 4: Repetir o processo(ciclo) enquanto houver melhoria função objetivo e sem violação das restrições de carga dos componentes do sistema: fechar a chave que foi aberta no ciclo anterior, abrir a primeira chave NF na sequência e calcular a função objetivo em todos os alimentadores, caso não haja melhorias nos indicadores, ou se houver violação das restrições de carga dos componentes do sistema define-se como a topologia final a configuração encontrada no ciclo anterior.

A figura 5.14 apresenta um fluxograma que reúne os 4 passos descritos, Pseudocódigo 3, detalha o processo realizado pelo algoritmo de troca de ramos, na busca de uma solução melhor que já localizada.

Algoritmo 3 Algoritmo de Troca de Ramos (ELABORADO PELO AUTOR).

Entrada: Dados da RD do Algoritmo Gradiente Descendente

Saída: Topologia Otimizada

início

RD ← Dados da RD

faça

RD ← Fecha a chave NA e abre a chave NF mais próxima da interligação

FP ← Cálculo da F.O. $f = \sum^a \sum^n k_i r_i \frac{P_i^2 + Q_i^2}{v_i^2} \cdot \Delta t$

REST ← Restricoes

se $FP_{atual} > FP_{anterior}$ ou $REST = 1$ então

RD ← Dados da RD

Altere o sentido do teste

fim

se *testado todas as interligações e nos dois sentidos* então

retorna *Dados da RD recebidos no inicialmente*

fim

enquanto $FP_{atual} > FP_{anterior}$ ou $REST = 1$ fim

faça

RD ← Fecha a chave aberta no passo anterior,

e abre a chave NF no mesmo sentido da chave NA modificada

FP ← Cálculo da F.O. $f = \sum^a \sum^n k_i r_i \frac{P_i^2 + Q_i^2}{v_i^2} \cdot \Delta t$

REST ← Restrições

enquanto $FP_{atual} < FP_{anterior}$ ou $REST = 0$ fim

retorna $RD(\Delta t - 1)$

fim

5.6 Avaliação da Demanda Através de Patamares de Carga

Um algoritmo que utiliza o aprendizado de máquina, para reconfigurar uma RD, deve não só entregar a melhor configuração da rede, mas também ser resiliente, se adaptar as constantes mudanças de cargas na RD, ou se adaptar à sazonalidade do calendário ou outros fatores que influencie no consumo da rede.

Além de buscar a melhor configuração possível, deve-se minimizar o número de chaveamentos, a fim de impactar menos os consumidores e aumentar a vida útil das chaves. Para esse problema existe uma solução de restrição a patamares de carga antes das alterações nas chaves da RD.

O desgaste das chaves com o seu uso, não é eficiente do ponto de vista operacional e do

Figura 5.14: Fluxograma do Algoritmo de Troca de Ramos (ELABORADO PELO AUTOR).

* O Algoritmo e Encerrado se Não Houver Melhoria em Nenhum Sentido da Análise.

usuário, sendo que ele pode sofrer faltas pontuais de eletricidade em função das alterações. É interessante que se tenha atrelado à regressão linear de minimização, uma função de restrição, que analisa os patamares de carga estabelecidos, baseada em históricos de consumo; limites para alterações na configuração atual da rede. Para que seja eficiente essa restrição deve ser auto ajustada, onde mais uma vez deve ser utilizada inteligência artificial para incrementar patamares de carga à medida que a demanda da rede se altera.

Todo início de troca de reconfiguração de uma rede deve começar apenas quando tem-se uma mudança muito significativa nas cargas da mesma. Durante o dia, em uma operação normal de um RD não se tem grandes variações de entradas e saídas de clientes, se houver uma análise histórica, uma RD a tendência de crescimento é um processo natural.

Outro fato a observar é que a redução de uma RD só acontece quando se aumenta o número de alimentadores em uma área. Os patamares de carga são utilizados nesse contexto para ativar o algoritmo de otimização apenas quando atingir os parâmetros definidos nos patamares.

A fim de obter uma boa análise nos patamares de carga, inicialmente é proposto a utilização de 6 patamares de carga conforme figura 5.15 (PFITSCHER, 2013). As medições em tempo real da rede oferecem dados para gerar o patamar de carga e também calcular projeções, porém não é objeto deste estudo.

Os patamares de carga salvam as demandas máximas de um alimentador em determinado período de tempo de operação de uma RD. Eles são observados em dados históricos das RD's. Já se observou, por meio de estudos, que o patamar varia em decorrência da hora de utilização e o tipo de carga predominante na RD, que podem ser: residencial, comercial, industrial ou rural.

As figuras 5.16 e 5.17 (PFITSCHER, 2013) ilustram curvas de demanda diária de cargas predominantemente industrial (figura 5.16) e residencial (figura 5.17 em linha tracejada), respectivamente; e a conversão em patamares de carga (linha contínua). Após obter o patamar deve-se dividir o máximo de demanda por períodos de tempo, segundo Pfitscher os patamares devem ser entre 4 e 8, para um período de 24 horas. Fatores como feriados e fins de semana também alteram consideravelmente os patamares de carga.

No horário que inicia cada novo patamar de carga são coletadas informações de carga dos alimentadores, assim os valores medidos são comparados com os valores obtidos em mesmo dia e horário da semana anterior, essa comparação serve para calcular o fator de correção do patamar e se dá pela seguinte equação:

$$f_{corr} = \frac{Demanda\ atual(t)}{Demanda\ anterior(t)}$$

Tipo de Alimentador	Hora inicial					
	0:00	6:00	12:00	13:00	17:00	21:00
Residencial	Leve	Médio	Leve	Médio	Pesado	Médio
Comercial	Leve	Médio	Leve	Pesado	Médio	Leve
Industrial	Leve	Pesado	Médio	Pesado	Médio	Leve
Rural	Leve	Médio	Leve	Médio	Pesado	Médio

Figura 5.15: Definição de Patamares de Carga (PFITSCHER, 2013).

Figura 5.16: Curvas de Demanda Diária de Alimentadores: Predominantemente Industrial (PFITSCHER, 2013).

Figura 5.17: Curvas de Demanda Diária de Alimentadores: Predominantemente Residencial (PFITSCHER, 2013).

Fonte:(PFITSCHER, 2013).

Com o fator de correção da demanda o sistema calcula a demanda prevista e acompanha a tendência para, caso seja necessário, a utilização do algoritmo de aprendizado de máquina novamente, para o próximo tempo a ser analisado, calcula-se com a seguinte equação:

$$Demanda\ Prevista_{(t+1)} = f_{corr} \cdot Demanda\ anterior_{(t+1)}$$

Fonte:(PFITSCHER, 2013).

Como exemplo do processo de correção temos, se a demanda prevista para as 13 horas era de 5 megawatts, ou seja no dia anterior as 13 horas o consumo foi de 5 megawatts, porem quando chegou as 13 horas do dia atual o alimentador registrou um consumo de 10 megawatts. O algoritmo do fator de correção ira calcular conforme descrito na equação:

$$f_{corr2} = \frac{10_{(13)}}{5} \quad (13)$$

Ficando 10 dividido para 5 o resultado do fator de correção sera 2. Como o fator de correção e utilizado para atualizar a demanda prevista dos outros patamares de carga, fazendo com que ele se altere juntamente com a rede, em um caso hipotético em que o próximo patamar de carga seja as 17 horas, e que o consumo esperado do alimentador neste momento seja de 12

megawatts, o mesmo irá se alterar pelo fator de correção calculado conforme equação:

$$24_{(17)} = 2 \cdot 12_{(17)}$$

O novo resultado da demanda prevista calculado para as 17 horas será de 24 megawatts, pois o previsto era de 12 megawatts para as 17 horas, porém o patamar de carga anterior teve como fator de correção 2, então segundo a equação apresentada temos 2 que é o fator de correção vezes 12 megawatts que era o consumo esperado para as 17 horas, que dá um total de 24 megawatts de nova demanda prevista para as 17 horas.

Na próxima troca de patamar de carga ou durante operação, verifica-se se realmente a previsão de demanda nova foi correta, e se há necessidade de alteração da rede, se houver executa-se o algoritmo de aprendizado de máquina, conforme ilustrado na figura 5.18.

Figura 5.18: Ilustração da Análise de Patamares de Carga (PFITSCHER, 2013).

A figura 5.19 ilustra os processos executados pelo algoritmo de patamares de carga, para definir o momento de aplicar reconfiguração na RD, o algoritmo recebe dados dos patamares de carga previamente definidos para cada alimentador da RD e recebe também os dados dos alimentadores da rede, com estes dados ele faz a análise, da necessidade de reconfiguração na RD.

O algoritmo 4, tem como entrada os patamares de carga da RD e os dados dos alimentadores em tempo real da RD, estes por sua vez, alimentam as variáveis PC e RC, como os dados de PC e RC são históricos da rede, as variáveis DAN e DAT recebem valores do período de tempo em que está sendo feita a análise do patamar de carga, enquanto a demanda atual for menor que a demanda anterior, o algoritmo informa ao módulo principal que não é necessário reconfigurar e faz todo o processo novamente. Caso contrário ele calcula o fator de correção do patamar, calcula e atualiza a demanda prevista dos próximos patamares de carga e retorna ao módulo

Figura 5.19: Fluxograma do Algoritmo de Patamares de Carga (ELABORADO PELO AUTOR).

principal a necessidade de reconfigurar a RD.

Algoritmo 4 Algoritmo de Patamares de Carga (ELABORADO PELO AUTOR).

Entrada: Patamares de Carga, Dados dos Alimentadores

Saída: Necessidade de reconfiguração da RD

início

 faça

 PC ← Patamares de Carga

 RC ← Dados dos Alimentadores

 (t) ← Tempo do Sistema

 DAT ← RC_(t)

 DAN ← PC_(t)

 se DAT_(t) < DAN_(t) então

 retorna RECONF=0

 fim

 enquanto DAT_(t) < DAN_(t) fim

 se DAT_(t) > DAN_(t) então

$$f_{corr} = \frac{Demanda\ atual_{(t)}}{Demanda\ anterior_{(t)}}$$

$$Demanda\ Prevista_{(t+1)} = f_{corr} \cdot Demanda\ anterior_{(t+1)}$$

 PC ← Demanda Prevista_(t+1)

 retorna RECONF=1

 fim

fim

5.7 Considerações Finais do Capítulo

Nesse capítulo foi apresentada a metodologia utilizada para resolver o problema de reconfiguração de redes de distribuição *smart grid* com a solução de otimização que inclui construção de topologia de rede inicial com algoritmo AGM de Prim modificado, após isso se aplicou o algoritmo de inteligência artificial para propor uma solução próxima a ótima.

Em seguida maximizou-se o campo de busca com o algoritmo de troca de ramos, e por fim, para controlar os momentos de avaliação de mudanças na reconfiguração usou-se patamares de carga, para sugerir uma nova topologia em determinado tempo.

A função objetivo do algoritmo de regressão linear descrito tem como função mínima perda de potência, já que o mesmo é uma adaptação do algoritmo HATSGA de CALHAU (CALHAU; PEZZUTTI; MARTINS, 2017), apesar do mesmo permite configurações de uso de outros objetivos como a utilização da prioridade, funcionalidade útil em casos onde a concessionária queira definir prioridades maiores a determinadas áreas da sua rede.

O uso do aprendizado de máquina juntamente com o algoritmo de troca de ramos, reduz o espaço a se buscar uma solução, eliminando configurações próximas das não ideais para rede, por

meio da regressão linear o algoritmo de inteligência artificial buscar sempre o menor número da função objetivo, esses dois passos importantes já eliminam configurações que não cumprem restrições da rede, como: configuração radial; limites de corrente por trecho; resistência; reatância; entre outros.

No capítulo 6, será demonstrado os resultados alcançados, com a simulação do modelo no algoritmo proposto.

Capítulo 6

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Com a finalidade de avaliar a metodologia proposta, neste capítulo serão apresentados testes e resultados obtidos com uso do algoritmo de reconfiguração de redes de distribuição de energia elétrica utilizando aprendizado de máquina. Começará com a definição previa do ambiente de testes, seguindo com a apresentação do ambiente de simulação, e finalizará com os resultados da simulação e as considerações da implementação prática do sistema desenvolvido.

6.1 Definição Previa do Ambiente de Simulação

Foi realizada uma série de simulações visando avaliação de desempenho da metodologia, usando uma rede de testes baseada em uma rede com alimentadores reais da IEEE14BUS (PSTCA, 1993) cuja topologia está exposta na Figura 6.1. A RD utilizada na simulação conta com 14 barramentos, 2 geradores, 3 condensadores, e 9 pontos de carga.

O barramento de testes IEEE14BUS, presentes na figura 6.2, representa uma parte do sistema de energia elétrica americano no Meio-Oeste dos Estados Unidos, os dados foram coletados em fevereiro de 1962. Foi fornecida por Iraj Dabbagchi da AEP e inserida no IEEE *IEEE Common Data Format* na Universidade de Washington em agosto de 1993, conforme descrito em (PSTCA, 1993).

Os dados da figura 6.2 e composto por cinco blocos de dados, o primeiro bloco tem os dados de barramento que inclui, tipo consumo e dados de limites, conforme descrito na tabela 6.2. O próximo bloco temos os dados de interligação de cada barramento, com barramento de origem e destino e os dados de cada um, conforme descrito na tabela 6.1. No próximo bloco temos: a zona que mostra as perdas da rede, a troca de fluxos e o último as chaves de fluxo de linhas.

Figura 6.1: Rede IEEE14BUS (PSTCA, 1993).

Tabela 6.1: Formato dos Dados de Linhas de Transmissão (Ben Ubah and RPowerLABS Team, 2015).

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
Dado	Do Bus	Para Bus	Resistência (R)	Reatância (X)	Carregamento de Linha (1/2B)	TAP do Transformador	Limite da Linha
Unid.	N/A	N/A	p.u	p.u	p.u	p.u	MVA

```

06/10/03 UN ARCHIVE          100.0  1962 W IEEE 14 Bus Test Case
BUS DATA FOLLOWS          14 ITEMS
1 Bus 1  HV 1 1 1 1.060  0.0  0.0  0.0  232.4  -18.0  0.0  1.060  0.0  0.0  0.0  0.0  0
2 Bus 2  HV 1 1 2 1.045 -4.98  21.7  12.7  48.8  42.4  0.0  1.045  50.8  -40.0  0.0  0.0  0
3 Bus 3  HV 1 1 2 1.010 -12.72  94.2  19.8  8.0  23.4  0.0  1.010  40.0  0.0  0.0  0.0  0
4 Bus 4  HV 1 1 0 1.019 -10.33  47.8  -3.9  8.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0
5 Bus 5  HV 1 2 0 1.020 -8.78  7.6  1.6  8.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0
6 Bus 6  LV 1 1 2 1.070 -14.22  11.2  7.5  0.0  12.2  0.0  1.070  24.0  -6.0  0.0  0.0  0
7 Bus 7  ZV 1 1 0 1.002 -13.37  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0
8 Bus 8  TV 1 1 2 1.090 -13.36  0.0  0.0  0.0  17.4  0.0  1.090  24.0  -6.0  0.0  0.0  0
9 Bus 9  LV 1 1 0 1.058 -14.94  29.5  18.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.12  0
10 Bus 10 LV 1 1 0 1.051 -15.10  9.0  5.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0
11 Bus 11 LV 1 1 0 1.057 -14.70  5.5  1.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0
12 Bus 12 LV 1 1 0 1.055 -15.07  6.1  1.6  8.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0
13 Bus 13 LV 1 1 0 1.090 -15.18  13.5  5.8  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0
14 Bus 14 LV 1 1 0 1.036 -16.84  14.9  5.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0
-999
BRANCH DATA FOLLOWS          20 ITEMS
1  2 1 1 1 1 0 0.01938 0.09017 0.0528 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1  5 1 1 1 1 0 0.05483 0.21304 0.0492 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1  3 1 1 1 1 0 0.04699 0.19797 0.0431 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2  4 1 1 1 1 0 0.05811 0.17632 0.0340 8 8 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2  5 1 1 1 1 0 0.05095 0.17388 0.0340 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3  4 1 1 1 1 0 0.06701 0.17103 0.0128 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4  3 1 1 1 1 0 0.01335 0.04211 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4  7 1 1 1 1 0 0.0 0.20912 0.0 0 0 0 0.0 0.378 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4  9 1 1 1 1 0 0.0 0.55618 0.0 0 0 0 0.0 0.260 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5  6 1 1 1 1 0 0.0 0.25202 0.0 0 0 0 0.0 0.931 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6  11 1 1 1 1 0 0.02498 0.19808 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6  12 1 1 1 1 0 0.12291 0.25551 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6  13 1 1 1 1 0 0.06615 0.13917 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7  8 1 1 1 1 0 0.0 0.17615 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7  9 1 1 1 1 0 0.0 0.11001 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9  10 1 1 1 1 0 0.03181 0.08450 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9  14 1 1 1 1 0 0.12711 0.27818 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 11 1 1 1 1 0 0.06285 0.19207 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 13 1 1 1 1 0 0.21092 0.19988 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 14 1 1 1 1 0 0.17893 0.34802 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-999
LOSS ZONES FOLLOWS          1 ITEMS
1 IEEE 14 BUS
-99
INTERCHANGE DATA FOLLOWS          1 ITEMS
1  2 Bus 2  HV 0.0  999.99  IEEE14  IEEE 14 Bus Test Case
-9
TIE LINES FOLLOWS          0 ITEMS
-999
END OF DATA
    
```

Figura 6.2: Dados IEEE 14 BUS (PSTCA, 1993).

A Tabela 6.1 mostra o formato no qual os dados da linha de transmissão devem ser preparados. Eles são inseridos em um formato de coluna, a primeira coluna contendo o número dos barramentos onde essas linhas começam e terminam. As grandezas R, X e 1/2B são as propriedades elétricas da linha, enquanto a relação de TAP representa as configurações de TAP do transformador e o limite de linha representa a classificação térmica da linha, conforme descrito por Ubah (Ben Ubah and RPowerLABS Team, 2015).

Abaixo resumidamente e descrito as grandezas do formato dos dados da linha de transmissão presentes na tabela 6.1:

- DoBus = Barramento e vértice de origem;
- ParaBus = Barramento e vértice de destino;
- Resistência(R) = Resistência do ramo e aresta;
- Reatância(X) = Reatância do ramo e aresta;
- Carregamento de Linha(1/2B) = Carregamento de Linha levando em conta as 3 fases;
- TAP do Transformador = Configuração de TAP do transformador;
- Limite da Linha = Limite de carga da Linha.

Tabela 6.2: Formato dos Dados dos Barramentos (Ben Ubah and RPowerLABS Team, 2015).

Coluna	Descrição	Unidade
1	Numero do Bus	N/A
2	*Código do Bus	N/A
3	Voltagem	p.u
4	Angulo da Voltagem	Graus
5	P-Load	MW
6	Q-Load	MVar
7	P-Gen	MW
8	Q-Gen	MVar
9	Q_min	MVar
10	Q_max	MVar
11	Capacitância de Manobra	MVar
12	V_min	p.u
13	V_max	p.u

A Tabela 6.2 mostra o formato de dados, para entrada dos parâmetros, em cada barramento no sistema de energia. Os dados são inseridos em um formato de coluna, cada barramento tem

um código de barramento e número. Assim, em todos os barramentos tem-se: tensão; ângulo de tensão; cargas (P-Load e Q-Load), geração (P-Gen e Q-Gen), limites de potência reativa (Q_min e Q_max) e Capacitância de manobra devem ser especificados. Geralmente definido como zero quando não é necessário. Limites de tensão V_min e V_max não são obrigatórios. O código de barramento é definido como: 1 para Osciladores, 2 para Geradores e 0 para Cargas, conforme descrito por (Ben Ubah and RPowerLABS Team, 2015).

Abaixo resumidamente e descrito as grandezas do formato dos dados dos barramentos presentes na tabela 6.2:

- Numero do Bus = Numero do Barramento e vértice;
- *Código do Bus = Código do Barramento e vértice, 1 para osciladores, 2 para geradores e 0 para cargas;
- Voltagem = Voltagem do barramento;
- Angulo da Voltagem = Ângulo da voltagem do barramento trifásico;
- P-Load = Carga ativa do barramento;
- Q-Load = Carga reativa do barramento;
- P-Gen = Potência ativa do barramento;
- Q-Gen = Potência reativa do barramento;
- Q_min = Limite mínimo da potência ativa do barramento;
- Q_max = Limite máximo da potência ativa do barramento;
- Capacitância de Manobra = Capacitância de carga na manobra da rede;
- V_min = Limite mínimo de tensão do barramento;
- V_max = Limite máximo de tensão do barramento.

A figura 6.3 mostra os dados normalizados para funcionar no algoritmo, após importados os dados do PSTCA (PSTCA, 1993), como e fornecido um documento de texto com os dados (figura 6.2), os mesmos devem ser estruturados para que a inserção dos dados na aplicação funcione da forma correta, pois o algoritmo de reconfiguração e de cálculo de fluxo de potência (Ben Ubah and RPowerLABS Team, 2015), precisa de uma estrutura nos dados diferente da apresentada pelo IEEE.

```

1
2 basemva = 100; basekv = 138; accuracy = 0.0001; maxiter = 1000;
3 f=60;
4 bus = matrix(c(
5 1,1,1.06,0,0,0,232.4,-16.9,0,10,0,0,94,1.06,
6 2,2,1.045,-4.98,21.7,12.7,40,42.4,-40,50,0,0,94,1.06,
7 3,2,1.01,-12.72,94.2,19,0,23.4,0,40,0,0,94,1.06,
8 4,0,1.019,-10.33,47.8,-3.9,0,0,0,0,0,0,94,1.06,
9 5,0,1.02,-8.78,7.6,1.6,0,0,0,0,0,0,94,1.06,
10 6,2,1.07,-14.22,11.2,7.5,0,12.2,-6.24,0,0,94,1.06,
11 7,0,1.062,-13.37,0,0,0,0,0,0,0,94,1.06,
12 8,2,1.09,-13.36,0,0,0,17.4,-6.24,0,0,94,1.06,
13 9,0,1.056,-14.94,29.5,16.6,0,0,0,0,19,0,94,1.06,
14 10,0,1.051,-15.1,9.5,8,0,0,0,0,0,94,1.06,
15 11,0,1.057,-14.79,3.5,1.8,0,0,0,0,0,94,1.06,
16 12,0,1.055,-15.07,6.1,1.6,0,0,0,0,0,94,1.06,
17 13,0,1.05,-15.16,13.5,5.8,0,0,0,0,0,94,1.06,
18 14,0,1.036,-16.04,14.9,5,0,0,0,0,0,94,1.06
19 ), ncol=13, byrow=TRUE);
20
21 lines=matrix(c(
22 1,2,0.01938,0.05917,0.0528,0.9900,
23 1,5,0.05403,0.22304,0.0492,0.9900,
24 2,3,0.04699,0.19797,0.0438,0.9900,
25 2,4,0.05811,0.17632,0.034,0.9900,
26 2,5,0.05695,0.17388,0.0346,0.9900,
27 3,4,0.06701,0.17103,0.0428,0.9900,
28 4,5,0.01335,0.04211,0,0.9900,
29 4,7,0,0.10912,0,0.978,9900,
30 4,9,0,0.55618,0,0.909,9900,
31 5,6,0,0.25202,0,0.932,9900,
32 6,11,0.09498,0.1989,0,0.9900,
33 6,12,0.12291,0.25581,0,0.9900,
34 6,13,0.06615,0.13027,0,0.9900,
35 7,8,0,0.17615,0,0.9900,
36 7,9,0,0.11001,0,0.9900,
37 9,10,0.03181,0.0845,0,0.9900,
38 9,14,0.12711,0.27038,0,0.9900,
39 10,11,0.08205,0.19207,0,0.9900,
40 12,13,0.22092,0.19988,0,0.9900,
41 13,14,0.17093,0.34802,0,0.9900
42 ), ncol=7, byrow=TRUE);
43
44 cost = matrix(c(
45 w2 c1 c0
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
)

```

Figura 6.3: Dados IEEE 14 BUS Normalizados para "R"(ELABORADO PELO AUTOR).

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
1	1	2	0.01935	0.05917	0.0528	0.000	9900
2	1	5	0.05403	0.22304	0.0492	0.000	9900
3	2	5	0.04899	0.19797	0.0438	0.000	9900
4	2	4	0.05811	0.17632	0.0340	0.000	9900
5	2	5	0.05895	0.17388	0.0348	0.000	9900
6	3	4	0.06701	0.17103	0.0128	0.000	9900
7	4	5	0.01555	0.04211	0.0000	0.000	9900
8	4	7	0.00000	0.20912	0.0000	0.978	9900
9	4	8	0.00000	0.55618	0.0000	0.869	9900
10	5	6	0.00000	0.25202	0.0000	0.932	9900
11	8	11	0.09495	0.19890	0.0000	0.000	9900
12	6	12	0.12291	0.25581	0.0000	0.000	9900
13	8	13	0.06815	0.13027	0.0000	0.000	9900
14	7	8	0.00000	0.17615	0.0000	0.000	9900
15	7	9	0.00000	0.11001	0.0000	0.000	9900
16	9	10	0.03181	0.06450	0.0000	0.000	9900
17	9	14	0.12711	0.27058	0.0000	0.000	9900
18	10	11	0.08205	0.19207	0.0000	0.000	9900
19	12	15	0.22092	0.19968	0.0000	0.000	9900
20	13	14	0.17093	0.34802	0.0000	0.000	9900

Showing 1 to 20 of 20 entries

Figura 6.4: Dados das Linhas da RD IEEE 14 BUS em "R"(ELABORADO PELO AUTOR).

Após inserir os dados no simulador em “R”, ele divide os mesmos em duas matrizes: uma de linhas que interliga os barramentos (Figura 6.4) e outra de barramentos com dados de cada barramento (Figura 6.5). Os dados estão organizados na matriz por coluna, conforme as Tabelas 6.1 e 6.2 respectivamente, já explicadas anteriormente nas tabelas.

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13
1	1	1	1.080	0.00	0.0	0.0	252.4	-16.0	0	10	0	0.94	1.06
2	2	2	1.045	-4.98	21.7	12.7	40.0	-42.4	-40	50	0	0.94	1.06
3	3	2	1.010	-12.72	94.2	18.0	0.0	25.4	0	40	0	0.94	1.06
4	4	0	1.019	-10.33	47.8	-3.0	0.0	0.0	0	0	0	0.94	1.06
5	5	0	1.020	-8.78	7.8	1.8	0.0	0.0	0	0	0	0.94	1.06
6	6	2	1.070	-14.22	11.2	7.5	0.0	12.2	-6	24	0	0.94	1.06
7	7	0	1.062	-15.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.94	1.06
8	8	2	1.090	-13.36	0.0	0.0	0.0	17.4	-6	24	0	0.94	1.06
9	9	0	1.058	-14.94	29.5	18.0	0.0	0.0	0	0	19	0.94	1.06
10	10	0	1.051	-15.10	9.0	5.8	0.0	0.0	0	0	0	0.94	1.06
11	11	0	1.057	-14.79	3.5	1.8	0.0	0.0	0	0	0	0.94	1.06
12	12	0	1.055	-15.07	6.1	1.6	0.0	0.0	0	0	0	0.94	1.06
13	13	0	1.050	-15.18	13.5	5.8	0.0	0.0	0	0	0	0.94	1.06
14	14	0	1.036	-16.04	14.9	5.0	0.0	0.0	0	0	0	0.94	1.06

Figura 6.5: Dados dos Barramentos da RD IEEE 14 BUS em "R"(ELABORADO PELO AUTOR).

A figura 6.6, ilustra a saída da topologia inicial da rede IEEE14BUS, pelo módulo de construção e manipulação de grafos, bem como o resultado do cálculo do fluxo de potência entre os vértices, o valor da potência transportada entre cada par de vértices, e representado pelo valor presente a aresta que os liga, este valor pode ser positivo, quando o fluxo segue o sentido da conexão representada pela seta, indicando a direção da conexão e negativo quando o fluxo de potência está no sentido oposto ao da seta que indica o sentido da conexão na aresta.

Na figura 6.7, pode ser visto um relatório e emitido pela biblioteca RPowerLABS (Ben Ubah and RPowerLABS Team, 2015), da rede original do IEEE14BUS, observa-se que a rede originalmente tem perda total de 13.3734 MW, na última linha do relatório há o resultado da função objetivo, após algoritmo de aprendizado de máquina, tendo como resultado 27.92172.

As colunas representam os seguintes dados respectivamente: origem do fluxo; destino do fluxo; potência ativa da linha; potência reativa da linha; perda de potência real da linha; perda de potência Imag da linha; porcentagem de carga da linha e TAP do transformador para condensadores.

A divisão da carga entre os alimentadores é de 5858% para o alimentador 1, e 4242% para o alimentador 2, conforme figura 6.9, os dois alimentadores têm limite de entrega sem sobrecarga no sistema de 100 MWh para cada um. A sobrecarga gera perdas de potência no sistema, pois a

Figura 6.6: Nos Mapeados Através da Linguagem "R" da Rede IEEE14BUS (ELABORADO PELO AUTOR).

eletricidade acaba sendo dissipada em forma de calor no sistema. A figura 6.8 apresenta dados após o cálculo de fluxo de potência da rede, e o cálculo da função objetivo de cada ramo da rede.

Transmission Line Flow and Losses								
-Tx Line-	-BUS	POWER-	& line flow	-Tx Line losses-	Percentage	Transformer		
FBus	Tbus	MW	Mvar	MVA	Mw	Mvar	loading	tap
1	2	156.732	-23.335	158.460	4.289	1.397	1.601	
1	5	75.641	0.076	75.641	2.766	0.756	0.764	
2	1	-152.443	24.732	154.436	4.289	1.397	1.560	
2	3	73.127	1.180	73.136	2.316	0.508	0.739	
2	4	56.098	-4.394	56.270	1.675	-2.164	0.568	
2	5	41.518	-1.996	41.566	0.901	-4.640	0.420	
3	2	-70.810	-0.672	70.814	2.316	0.508	0.715	
3	4	-23.390	2.831	23.560	0.371	-1.690	0.238	
4	2	-54.423	2.230	54.469	1.675	-2.164	0.550	
4	3	23.760	-4.521	24.187	0.371	-1.690	0.244	
4	5	-61.214	14.749	62.966	0.509	1.607	0.636	
4	7	28.026	-8.722	29.352	0.000	1.658	0.296	0.978
4	9	16.051	0.164	16.052	-0.000	1.295	0.162	0.969
5	1	-72.875	0.680	72.878	2.766	0.756	0.736	
5	2	-40.617	-2.645	40.703	0.901	-4.640	0.411	
5	4	61.724	-13.143	63.107	0.509	1.607	0.637	
5	6	44.168	13.507	46.188	0.000	4.474	0.467	0.932
6	5	-44.168	-9.033	45.083	0.000	4.474	0.455	
6	11	7.394	3.853	8.337	0.058	0.121	0.084	
6	12	7.800	2.540	8.203	0.072	0.150	0.083	
6	13	17.775	7.368	19.241	0.214	0.421	0.194	
7	4	-28.026	10.381	29.887	0.000	1.658	0.302	
7	8	-0.000	-17.283	17.283	0.000	0.467	0.175	
7	9	28.026	6.903	28.864	0.000	0.814	0.292	
8	7	0.000	17.750	17.750	0.000	0.467	0.179	
9	4	-16.051	1.131	16.091	-0.000	1.295	0.163	
9	7	-28.026	-6.089	28.680	0.000	0.814	0.290	
9	10	5.190	3.932	6.511	0.012	0.032	0.066	
9	14	9.388	3.426	9.994	0.114	0.243	0.101	
10	9	-5.177	-3.900	6.482	0.012	0.032	0.065	
10	11	-3.823	-1.900	4.269	0.014	0.032	0.043	
11	6	-7.336	-3.732	8.231	0.058	0.121	0.083	
11	10	3.836	1.932	4.295	0.014	0.032	0.043	
12	6	-7.728	-2.390	8.089	0.072	0.150	0.082	
12	13	1.628	0.790	1.809	0.006	0.006	0.018	
13	6	-17.561	-6.946	18.885	0.214	0.421	0.191	
13	12	-1.621	-0.784	1.801	0.006	0.006	0.018	
13	14	5.682	1.931	6.001	0.056	0.114	0.061	
14	9	-9.274	-3.183	9.805	0.114	0.243	0.099	
14	13	-5.626	-1.817	5.912	0.056	0.114	0.060	
Total loss					13.373	5.600		
[1] "Total loss(Real): 13.3734 Total loss(Imag): 5.6"								
[1] " FO 27.92172"								

Figura 6.7: Cálculo de Fluxo de Potência da Rede IEEE14BUS (ELABORADO PELO AUTOR).

A rede de distribuição IEEE14BUS oferece dados estáticos de uma rede em um determinado momento, como os dados fornecidos não variam com o passar do tempo, a simulação do algoritmo de patamares de carga foi realizada utilizando-se uma base de dados de carga hipotética, cujos patamares de carga estão representados na Figura 6.10, são retirados e adaptados do trabalho Pfitscher (PFITSCHER, 2013). Os números entre parênteses indicam o período do patamar de carga.

Conforme descrito por (PFITSCHER, 2013), os alimentadores possuem as seguintes caracte-

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
1	1	1	2	-1.324428e+02	24.7324056	1.000000	0.01958	-2.3349305
2	1	1	5	-7.287490e+01	0.6804992	1.000000	0.05403	-3.6798713
3	1	2	5	-7.081032e+01	-0.8718912	1.045000	0.04899	-3.2143052
4	1	2	4	-5.442336e+01	2.2199029	1.045000	0.05811	-2.9023500
5	1	2	5	-4.081734e+01	-2.8447748	1.045000	0.05895	-2.5578820
6	1	3	4	2.370039e+01	-4.5208454	1.010000	0.06701	1.2764710
7	1	4	5	8.172577e+01	13.1428078	1.019594	0.01535	0.8582188
8	1	4	7	-2.802641e+01	10.3805132	1.019394	0.00000	0.0000000
9	1	4	9	-1.805108e+01	1.1511052	1.019594	0.00000	0.0000000
10	1	5	6	-4.416847e+01	-9.0330620	1.021680	0.00000	0.0000000
11	1	6	11	-7.356181e+00	-5.7317997	1.070000	0.09408	-0.0824845
12	1	6	12	-7.727666e+00	-2.3900726	1.070000	0.12291	-1.1622161
13	1	6	13	-1.758081e+01	-8.9464875	1.070000	0.08815	-1.5151013
14	1	7	8	1.051755e+10	17.7503632	1.061314	0.00000	0.0000000
15	1	7	9	-3.802641e+01	-6.0890290	1.081514	0.00000	0.0000000
16	1	9	10	-5.177384e+00	-3.8909556	1.054560	0.03181	-0.2738111
17	1	9	14	-8.273834e+00	-5.1829475	1.054560	0.12711	-1.5014622
18	1	10	11	3.836181e+00	1.0317997	1.049848	0.08205	0.4507919
19	1	12	13	-1.821169e+00	-0.7841946	1.055084	0.22082	-0.5058500
20	1	13	14	-5.026166e+00	-1.8170527	1.050180	0.17093	-1.2114772

Figura 6.8: Dados Após Cálculo de Fluxo de Potência da RD IEEE14BUS em "R"(ELABORADO PELO AUTOR).

Figura 6.9: Distribuição de Percentual de Cargas Antes da Reconfiguração de RD (ELABORADO PELO AUTOR).

rísticas:

- AL SE_A-101: predominantemente comercial;
- AL SE_B-102, predominantemente residencial.

Figura 6.10: Patamares de Carga de Alimentadores Residenciais (AL SE_B-102) e Comercial (AL SE_A-101), Adaptado de (PFITSCHER, 2013).

Com base no gráfico de cargas presente na Figura 6.10, foi alterado os dados da rede proporcionalmente aos apresentados por Pfitscher (PFITSCHER, 2013) em seu trabalho, o alimentador 1 assumiu o comportamento proporcional ao AL SE_A-101 com cargas predominantemente comercial é o alimentador 2 assumiu o comportamento proporcional ao AL SE_B-102 com cargas predominantemente comercial, foram criados baseados nesses tipos de carga, 6 patamares de cargas, também descritos na figura 6.10.

E importante observar que o período de 00:00 as 05:00 se tem um comportamento (1), entre 06:00 as 11:00 temos (2), em 12:00 temos (3), das 13:00 as 16:00 temos (4), das 17:00 as 20:00 temos (5), que é uma redução no consumo comercial, e um aumento no consumo residencial, entre as 21:00 e as 23:00 temos (6).

A demonstração da metodologia está dividida em quatro partes:

- Aplicação do algoritmo de AGM com bases fixas, com ele e construído uma RD mínima mantendo a radialidade da RD;
- 1ª Etapa de aplicação do algoritmo de aprendizado de máquina, na qual é executado o algoritmo de gradiente descendente, partindo da configuração da parte (i);

- iii 2ª Etapa de aplicação do algoritmo de aprendizado de máquina, na qual é executado o algoritmo de troca de ramos, partindo da configuração da parte (ii);
- iv Aplicação do algoritmo do algoritmo de patamares de carga, o mesmo fica aguardando a violação dos limites dos alimentadores ou um momento de transição no patamar de carga do alimentador conforme perfil definido.

As simulações foram realizadas em um computador com as seguintes especificações: processador Intel(R) Core™ i5 – 2557M CPU @ 1.70 GHz e 4 GB de memória RAM DDR 4, sistema operacional Windows 7 de 64 bits, e Softwares “R” x64 3.3.3, RStudio versão 1.0.143 (R Development Core Team, 2014), pacotes Rpowerlabs (Ben Ubah and RPowerLABS Team, 2015) e Igraph(The igraph core team, 2015).

6.2 Resultados da Simulação

O processo de Simulação do algoritmo inicia-se com representação da topologia modelada por um grafo. Neste exemplo é utilizada a rede IEEE14BUS, suportada pelo mapeamento dos dados da matriz de dados, que contém dados de vértices e arestas em linguagem “R” (figura 6.6). O requisito básico do início do processo é uma topologia radial, nesse caso várias árvores tendo como bases os alimentadores da RD. A figura 6.11 mostra um exemplo de topologia inicial obtido a partir do grafo do IEEE14BUS (figura 6.6) utilizando o mapeamento via “R”, o primeiro algoritmo executado e o de Prim modificado, ele gera árvores mínimas tendo como base os geradores, no caso, os vértices 1 e 2.

O algoritmo de Prim aplicado à configuração inicial da rede remove arestas mantendo uma configuração mínima de interligação de todos os vértices, mantendo a rede radial conforme descrito na figura 6.11, gerada através da biblioteca Igraph (The igraph core team, 2015). Os subgrafos gerados possuem uma lista de chaves abertas que será utilizada para as outras partes do algoritmo, já descritas até aqui.

O resultado do cálculo de fluxo de potência e perdas, pode ser visto na figura 6.12, este relatório é emitido pela biblioteca RPowerLABS (Ben Ubah and RPowerLABS Team, 2015), a rede do IEEE após aplicar o algoritmo de Prim, teve perda de 10.0252 MW em pouco mais de 130 MW de carga na rede, a função objetivo teve como resultado 19.27585. Podemos observar que o relatório apresenta nas duas primeiras colunas origem e destino dos fluxos, depois temos o transporte da linha em MW, fluxo de potência ativa e reativa, e após temos a perda de potência Real e Imag, e após a porcentagem de carga da linha e o TAP do transformador, apenas para as

Figura 6.11: Árvores Geradas a Partir do Algoritmo de Prim Modificado (ELABORADO PELO AUTOR).

Transmission Line Flow and Losses								
-Tx FBus	Line-Tbus	-BUS POWER- Mw	& line flow Mvar	MVA	-Tx Line losses- Mw	Mvar	Percentage loading	Transformer tap
1	5	75.542	0.863	75.547	4.764	1.762	0.763	
2	4	56.156	-4.180	56.312	1.678	-2.151	0.569	
3	4	-23.382	3.064	23.582	3.372	-0.686	0.238	
4	2	-54.478	2.029	54.516	1.678	-2.151	0.551	
4	3	23.754	-4.750	24.224	0.372	-1.686	0.245	
4	7	28.062	-9.259	29.550	-0.000	1.682	0.298	0.978
5	1	-72.778	-0.101	72.778	2.764	0.762	0.735	
5	6	44.051	12.698	45.845	-0.000	4.422	0.463	0.932
6	5	-44.051	-8.275	44.822	-0.000	4.422	0.453	
6	11	7.337	3.518	8.137	0.055	0.115	0.082	
6	12	7.787	2.581	8.203	0.072	0.150	0.083	
7	4	-28.062	10.941	30.119	-0.000	1.682	0.304	
7	8	-0.115	-16.881	16.881	0.000	0.445	0.171	
7	9	27.931	6.175	28.605	0.000	0.798	0.289	
8	7	0.115	17.326	17.327	0.000	0.445	0.175	
9	7	-27.931	-5.377	28.443	0.000	0.798	0.287	
9	10	5.275	4.268	6.785	0.013	0.035	0.069	
10	9	-5.261	-4.233	6.753	0.013	0.035	0.068	
10	11	-3.829	-1.639	4.165	0.013	0.030	0.042	
11	6	-7.282	-3.403	8.038	0.055	0.115	0.081	
11	10	3.842	1.669	4.189	0.013	0.030	0.042	
12	6	-7.714	-2.431	8.088	0.072	0.150	0.082	
12	13	1.705	0.755	1.865	0.007	0.006	0.019	
13	12	-1.698	-0.749	1.856	0.007	0.006	0.019	
13	14	5.554	1.533	5.761	0.051	0.105	0.058	
14	13	-5.502	-1.428	5.684	0.051	0.105	0.057	
Total loss					10.025	6.714		
[1] "Total loss(Real): 10.0252 Total loss(Imag): 6.7135"								
[1] " FO 19.27585"								

Figura 6.12: Cálculo de Fluxo de Potência da RD da Figura 6.11 (ELABORADO PELO AUTOR).

conexões aos condensadores.

A carga nos alimentadores ficou dividida em 69% para o alimentador 1, e 31% para o alimentador 2, conforme figura 6.13 demonstra, partindo do pressuposto que os dois alimentadores tem a mesma capacidade de entregar carga; o desbalanceamento nas cargas entre os alimentadores, em um dos fatores que levam a perda de potência na rede é sobrecarga em um alimentador apenas. A demonstração do método de aprendizado de máquina é simulada para o Período 4 que vai das 13h às 17h, considerando inicialmente que as chaves de interligação estejam abertas, conforme figura 6.11. Na figura 6.14 é apresentada uma topologia de rede após transição do Período 4 para o Período 5 (17h às 21h), considerando que a rede foi reconfigurada no Período anterior, no caso a primeira configuração na figura 6.12, o algoritmo AGM com base fixa de Prim modificado (figura 6.11).

Os testes de alterações de topologia, com algoritmo de aprendizado de máquina, foram executados de acordo com fluxograma da figura 5.7, também foi observado no algoritmo de gradiente descendente a evolução do conjunto de funções objetivo, logo em seguida observou-se o trabalho do algoritmo de troca de ramos, esse visa buscar otimizar o resultado obtido pelo algoritmo de aprendizado de máquina.

Figura 6.13: Distribuição de Percentual de Cargas (b) Após o Algoritmo de PRIM (ELABORADO PELO AUTOR).

Os resultados principais são apresentados na tabela 6.3, a função objetivo é melhorada a cada passo que é aplicado o algoritmo. Inicialmente o valor da função objetivo da rede IEEE14BUS original, conforme a figura 6.7, o próximo é quando a rede criada pelo algoritmo de Prim modificado (figura 6.11), apesar da remoção de alguns ramos pela reconfiguração da rede, observa-se uma melhora da topologia original do IEEE, após a reconfiguração por meio do algoritmo de inteligência artificial nota-se uma queda brusca na função objetivo (figura 6.15).

Tabela 6.3: Resultados da Função Objetivo (ELABORADO PELO AUTOR).

Estado da Rede	Resultado da Função Objetivo
IEEE14BUS Original	27.92172
AGM & Prim Modificado	19.27585
Uma Configuração Ótima	6.85422

Na figura 6.14 tem-se a rede com uma de suas reconfigurações finais, após o algoritmo de aprendizado de máquina e o de troca de ramos aplicados na rede de distribuição.

Observa-se também que após o processo de reconfiguração com aprendizado de máquina, o mesmo gerou várias topologias ótimas (Tabela 6.6), já que conforme demonstrado no fluxograma da figura 5.7, o início da busca e do gradiente são aleatórios, a figura 6.14 é uma das topologias ótimas encontradas.

A figura 6.15 mostra que após o cálculo do fluxo potência, temos uma potência perdida real

Figura 6.14: Rede Após uma das Reconfigurações Ótimas (ELABORADO PELO AUTOR).

Transmission Line Flow and Losses									
-Tx Line- FBus	Tbus	-BUS POWER- Mw	& line flow Mvar	MVA	-Tx Line losses- Mw	Mvar	Percentage loading	Transformer tap	
1	5	75.542	0.863	75.547	2.764	0.762	0.763		
2	5	41.533	-1.009	41.546	0.904	-4.619	0.420		
3	4	-23.382	3.064	23.582	0.372	-1.686	0.238		
4	3	23.754	-4.750	24.224	0.372	-1.686	0.245		
4	7	28.062	-9.259	29.550	-0.000	1.682	0.298	0.978	
4	9	16.048	-0.186	16.049	-0.000	1.295	0.162	0.969	
5	1	-72.778	-0.101	72.778	2.764	0.762	0.735		
5	2	-40.630	-3.610	40.790	0.904	-4.619	0.412		
5	6	44.051	12.698	45.845	-0.000	4.422	0.463	0.932	
6	5	-44.051	-8.275	44.822	-0.000	4.422	0.453		
6	11	7.337	3.518	8.137	0.055	0.115	0.082		
6	12	7.787	2.581	8.203	0.072	0.150	0.083		
7	4	-28.062	10.941	30.119	-0.000	1.682	0.304		
7	8	-0.115	-16.881	16.881	0.000	0.445	0.171		
8	7	0.115	17.326	17.327	0.000	0.445	0.175		
9	4	-16.048	1.481	16.116	-0.000	1.295	0.163		
9	10	5.275	4.268	6.785	0.013	0.035	0.069		
10	9	-5.261	-4.233	6.753	0.013	0.035	0.068		
10	11	-3.829	-1.639	4.165	0.013	0.030	0.042		
11	6	-7.282	-3.403	8.038	0.055	0.115	0.081		
11	10	3.842	1.669	4.189	0.013	0.030	0.042		
12	6	-7.714	-2.431	8.088	0.072	0.150	0.082		
12	13	1.705	0.755	1.865	0.007	0.006	0.019		
13	12	-1.698	-0.749	1.856	0.007	0.006	0.019		
13	14	5.554	1.533	5.761	0.051	0.105	0.058		
14	13	-5.502	-1.428	5.684	0.051	0.105	0.057		
Total loss					4.251	2.743			
[1] "Total loss(Real): 4.2506 Total loss(Imag): 2.7427"									
[1] "FO 6.85422"									

Figura 6.15: Rede Após Uma das Reconfigurações Ótimas (ELABORADO PELO AUTOR).

de 4.2506 MW e a função objetivo foi reduzida para 6.85422, a figura 6.16, também mostra que após a reconfiguração a carga nos alimentadores ficaram em 52% para o alimentador 1 e 48% para o alimentador 2.

Tabela 6.4: Percentual de Redução de Perdas de Energia Total (ELABORADO PELO AUTOR).

Estado da Rede	Perda Total (MW)
Primeira Topologia	10.0252
Topologia Final	4.2506
Redução	5,7746 (57,6%)

A redução percentual encontrada após aplicado o algoritmo e de 57,6% para a rede do IEEE14BUS. Foi observado também que, na maioria dos casos o algoritmo de troca de ramos apenas confirma que, aquela e a solução ótima encontrada pelo algoritmo de aprendizado de maquina, apenas em 2 situações o algoritmo de troca de ramos conseguiu melhorar a configuração da rede, encontrada pelo algoritmo de gradiente. Além disso, a função objetivo reduziu todas às vezes que houve redução na perda total da rede, ao longo das topologias encontradas.

Figura 6.16: Distribuição de Percentual de Cargas Após a Reconfiguração (ELABORADO PELO AUTOR).

Existem configurações em que tanto a função objetivo quanto a perda total, se avaliados individualmente cada alimentador da RD, apresentam até valores menores que os apresentados pelo algoritmo, como a visão de conjunto e o princípio da função objetivo final.

Figura 6.17: Distribuição de Percentual de Cargas (a) Antes, (b) Após o Algoritmo de PRIM e (c) Após a Reconfiguração (ELABORADO PELO AUTOR).

A figura 6.17 mostra 3 gráficos com a distribuição das cargas entre os alimentadores, além de minimizar a função objetivo, observa-se que a configuração final (c) apresenta melhor distribuição das cargas entre os dois alimentadores. Observe que se encontram desbalanceadas, porém próximas de 50% para cada um, onde apresenta uma configuração ideal. No gráfico (b) encontra-se o algoritmo de Prim onde há uma situação mais desbalanceamento entre os dois alimentadores, e após a reconfiguração com aprendizado de máquina e troca de ramos temos o (c) onde mostra uma solução que se aproxima mais da distribuição de 50% da carga para cada um dos alimentadores na rede IEEE14-BUS.

Além disso, a redução na carga do alimentador 1, contribui para uma melhora no nível de tensão da rede. A figura 6.17 mostra o percentual de distribuição de cargas na rede, no

primeiro gráfico temos a distribuição de carga por alimentadores original do IEEE14BUS, onde os alimentadores 1 e 2 tem 58% e 42% da carga respectivamente, após aplicar o algoritmo de Prim temos 31% e 69% respectivamente e após o algoritmo de aprendizado de máquina temos 52% e 48% da carga distribuída na configuração final, observe que conforme já mencionado aproximamos ao máximo do equilíbrio de carga entre os alimentadores.

Um fato importante a ser ressaltado é que em nenhuma das configurações ótimas encontradas, listadas na tabela 6.6, violaram os limites de carga e tensão, das linhas de transmissão e dos alimentadores, este fator não foi destacado durante os resultados da simulação do método.

Segundo (PFITSCHER, 2013) esta análise no mundo real, requer ajuste em equipamentos de proteção e transitórios de corrente e tensão durante as manobras de paralelismo dos alimentadores. Em seu trabalho (PFITSCHER, 2013) faz um estudo e demonstra técnicas para prever o paralelismo entre alimentadores, que e na prática, tenta prever e estudar o comportamento das chaves abertas NA presentes na RD, ao ser fechadas ou alteradas para NF, criando mais um ramo na RD.

Conforme a figura 6.10, há as definições dos patamares de cargas em dois alimentadores, tipicamente comercial no 101 e residencial no 102, estes valores são reais e objetivo de estudo do trabalho de (PFITSCHER, 2013), no início deste subcapítulo, assumimos que a primeira reconfiguração e feita no patamar de carga 4, na figura 6.18, os dados de cargas originais da rede IEEE14BUS foram alteradas proporcionalmente ao levantamento dos tipos de carga, para simular a reconfiguração da rede com alterações das cargas do alimentador, visando aproxima-se ao máximo de uma operação real de uma RD.

Figura 6.18: Patamares de Carga da Rede IEEE14BUS de Alimentadores Residenciais (AL SE_B-102) e Comercial (AL SE_A-101) (ELABORADO PELO AUTOR).

Observa-se na figura 6.18 que o alimentador SE_A-101 com cargas residenciais na simulação e SE_B-102 com cargas comerciais na simulação, no período 4 tem a carga original da rede fornecida pelo IEEE, já no período 5 a carga residencial aumenta, enquanto a comercial se reduz, no período 6 da rede, há uma redução significativa na carga dos dois alimentadores porem as cargas residenciais ainda se mantém atrás, após meia noite no 1 período as cargas quase se equiparam, mantendo o mesmo comportamento no período 2.

Figura 6.19: Perdas Totais de Energia nos Períodos dos Patamares de Carga (ELABORADO PELO AUTOR).

A figura 6.19, mostra resultados de perdas obtidas na rede em MW, sem reconfigurar a rede, ou seja, em um dia normal de funcionamento da rede, e após aplicar a reconfiguração na rede, através dos patamares de carga observe que em todos os horários dos dias, houve significativa redução nas perdas de potência da RD, demonstrando eficiência dos métodos aplicados na simulação.

Tabela 6.5: Limites de Carga de um Alimentador (ELABORADO PELO AUTOR).

	AL SE_A-101 (MW)	Porcentagem de Carga (%)	AL SE_B-102 (MW)	Porcentagem de Carga (%)
Com Violação (5)	45,3252	45	135,9566316	136
Sem Violação (4)	68,56889231	69	70,93389474	71

Em um dia normal de operação da rede, com modelo proposto, e possível observar que há violação de carga em um alimentador, sobrecarregando uma subestação e até uma parte das RD's, a tabela 6.5 mostra que no período 5 da figura 6.18, há violação na carga do alimentador, caso não haja reconfiguração, já o período 4, onde inicia-se o processo de reconfiguração, a rede naturalmente, já está próximo do ideal de distribuição de cargas entre eles, porem isso não necessariamente significa que existem poucas perdas de potência, pois na tabela 6.5, há apenas medidas da quantidade de carga que o alimentador está oferecendo a rede em que ele está ligada.

A figura 6.20, apresenta alterações na função objetivo no processo de busca do gradiente inicialmente, e logo após a tentativa de trocar ramos para minimizar também a função objetivo. Observa-se que a tentativa de buscar um ponto mais profundo, ao lado do encontrado, sempre levava a função objetivo a aumentar o seu valor, demonstrando que possivelmente o ponto encontrado é o melhor dentre os analisados.

Figura 6.20: Variação de Função Objetivo em Cada Interação (ELABORADO PELO AUTOR).

Observa-se que a figura 6.20, que mostra a variação de perda de potência na rede e similar aos dados da figura 6.21, que mostram a variação da função objetivo, mostrando com isso que a função objetivo é eficiente para calcular a melhor topologia da rede nos casos analisados.

Na tabela 6.6 de resultados, há configurações encontradas na busca por meio de aprendizado de máquina e troca de ramos. A tabela apresenta as chaves abertas que apresentaram menor perda de potência na rede, encontrada após todas as etapas do algoritmo de aprendizagem e troca de ramos com a redução da função objetivo.

Observa-se o algoritmo, que é objetivo de estudo deste trabalho, tem um resultado aceitável quando se observa a reconfiguração de redes de distribuição, comparado a outros métodos encontrados em trabalhos buscados, pode-se comparar a potência perdida após reconfiguração na rede IEEE14BUS, onde os melhores resultados de topologias tem uma redução significativa, se comparado à topologia original do IEEE e fica em uma excelente posição se comparado a outros, tendo apenas menor perda o algoritmo GSA, porém o mesmo demanda muito tempo para chegar à solução aceitável.

Figura 6.21: Variação da Perda de Potência em Cada Interação (ELABORADO PELO AUTOR).

Tabela 6.6: Tabela de Configurações Encontradas (ELABORADO PELO AUTOR).

Simulação Número	Chaves Abertas						
1	5	7	6	1	13	9	17
2	1	7	6	9	13	4	12
3	7	1	6	8	4	13	17
4	4	3	1	7	13	9	17
5	4	3	1	7	15	13	17
6	5	4	1	7	17	9	13
7	1	7	6	8	13	4	17
8	7	3	1	8	4	13	17
9	4	3	1	7	13	9	17
10	7	3	1	9	4	13	17
11	7	3	1	9	17	4	13
12	6	7	5	1	13	9	17
13	6	7	5	9	13	1	17
14	4	3	1	7	15	13	17
15	7	3	1	9	13	4	17
16	3	4	1	7	15	13	17
17	4	3	1	7	13	17	15
18	6	5	7	1	13	9	17
19	5	4	1	7	15	13	17
20	4	3	1	9	13	7	17

Após testes e simulações obteve-se os seguintes resultados comparados a outros métodos na tabela 6.7:

Tabela 6.7: Tabela de Comparação de Algoritmos (ELABORADO PELO AUTOR).

Potência Perdida Comparada a Outros Algoritmos	
Algoritmo	Potência Perdida (MW)
Original Network (IEEE-14)	13.436
Algoritmo PSO	9.9159
Algoritmo MPSO	8.5053
Algoritmo ABC	6.4611
Algoritmo FSS	7.8457
HATSGA	4.2796
ML+HATSGA	4.2506
Algoritmo GSA	3.2764

O problema dos algoritmos de otimização sem redução de espaço de busca é o tempo gasto pelo algoritmo, quando há um algoritmo complexo demais, o mesmo pode até ser mais eficaz em seus resultados, porém não consegue reconfigurar redes em tempo hábil, pois com o custo computacional alto, a solução seria a utilização de supercomputadores para resolver o problema, o que geralmente inviabiliza o projeto.

Segundo Pfitscher (PFITSCHER, 2013), no entanto que é inviável, operacionalmente, em redes com mais de uma dezena de chaves, tem-se um problema de entrega e também um problema da classe computacional NP-difícil, para solução do problema geralmente são utilizados métodos de otimização que reduzem o campo de busca, como o abordado neste trabalho, procurando soluções mais próximas possível das soluções ótimas. Transformando o problema em NP-completo e consequentemente reduzindo sua complexidade e tornando computacionalmente viável o seu uso.

Através dos diversos testes feitos, o algoritmo teve um tempo médio de análise da RD e reconfiguração entre um e dois minutos, observou-se também que este tempo depende da quantidade de chaves a serem analisadas, o tempo de reconfiguração pode ser considerado pequeno, tendo em vista que os patamares de carga serão analisados com escalas de horas. As configurações do computador pessoal utilizado nos testes já foram descritos no fim do subcapítulo 6.1.

O resultado dos tempos de processamento gastos nas simulações está na tabela 6.8, observa-se que dependendo do tamanho do problema, o tempo de processamento aumenta, observa-se também que o algoritmo mais demorado é o de gradiente descendente, pois é o primeiro a pegar o problema, já o algoritmo de troca de ramos tem um tempo maior, possivelmente deve-se ao fato que a rede já foi otimizada pelo passo anterior.

Tabela 6.8: Resumo dos Tempos de Processamento do Algoritmo (ELABORADO PELO AUTOR).

Simulação Número	Gradiente Descendente (ms)	Troca de Ramos (ms)	Tempo Total (ms)
1	738	22	760
2	1309	420	1729
3	575	235	810
4	1370	456	1826
5	285	158	443
6	318	375	693
7	377	83	460
8	1182	24	1206
9	1327	372	1699
10	565	220	785
11	1136	345	1481
12	835	165	1000
13	395	30	425
14	189	159	348
15	1156	259	1415
16	1220	228	1448
17	560	490	1050
18	1241	250	1491
19	1188	283	1471
20	578	377	955

O método utilizado garante escalabilidade da rede, do ponto de vista em que o crescimento de pontos de geração e carga não afeta o funcionamento do algoritmo, porém torna computacionalmente mais exigente à medida que a rede cresce. A precisão do método de reconfiguração de RD através de aprendizado de máquina proposto é independente do tamanho dos sistemas. Os resultados e o tempo gasto pelo o algoritmo nos casos testados são semelhantes a os outros tipos de algoritmos apresentados, mesmo os algoritmos não baseados em inteligência artificial, tem tempo de solução parecido com o algoritmo apresentado para o mesmo caso.

6.3 Considerações Finais do Capítulo

Nesse capítulo foi apresentado os resultados experimentais do aprendizado de máquina, aplicado a RD do IEEE14BUS, foi definido o ambiente de testes, a forma como os dados foram modelados, e estruturados dentro da aplicação, e como foi simulado as cargas em determinados períodos do dia, para aplicação do algoritmo de patamares de carga. As configurações do computador e os softwares utilizados como ambiente de testes também foram descritas.

O algoritmo proposto busca a eficiência, utilizando de técnicas de regressão linear e troca de ramos, considerando o conceito localidade espacial e temporal, utilizado em todos os grandes sistemas, o qual estabelece que: se já houve uma solução ótima anterior com determinada configuração, a próxima solução ótima para nova demanda da rede está próxima da anterior, o algoritmo de troca de ramos busca o princípio de localidade espacial.

Já o princípio de localidade temporal é explorado nos patamares de carga, que visa eficiência, onde para iniciar uma nova reconfiguração da rede estabelece horários e limites de cargas, fazendo com que aprenda com as reconfigurações da rede. Isso torna, através do tempo, a rede cada vez mais eficiente em seu funcionamento e reconfigurações, evitando com isso reconfigurações desnecessárias, desgastes de equipamentos entre outras vantagens.

As RD's geralmente têm topologia radial. A solução proposta impõe restrições à radialidade da árvore gerada com base fixa, o resumo dos passos do algoritmo segue:

1. O algoritmo inicia-se com uma topologia radial de árvores formada com base fixa, tendo como base os pontos de geração da rede, obtida através do algoritmo de PRIM modificado para trabalhar com RD's;

2. A partir desta topologia inicial, busca-se através do modelo de regressão linear, o valor da função objetivo, que são os somatórios das funções objetivos de cada unidade geradora, nesse momento tem os dados de topologia e os dados de cada vértice e aresta da rede carregadas em suas respectivas matrizes;
3. Neste momento inicia-se o algoritmo de troca de ramos, buscando eficiência nas perdas e melhora na função objetivo;
4. Após não encontrar mais melhora na função objetivo, o algoritmo para e ativa o processo de patamares de carga;
5. O algoritmo de patamares de carga, estabelece momentos de reconfiguração de rede e faz correções nos patamares à medida que a rede se modifica;
6. Quando chega o momento em que a rede estoura o patamar de carga ou as restrições da rede, inicia-se a reconfiguração a partir do 3 passo.

Esse método escolhido garante a solução ótima localmente mais não global, ou seja, a solução ótima do campo de busca selecionado como valor inicial e final para iterações, e na direção de busca escolhida, visto que ele não testa todas as configurações possíveis, para provar que a configuração escolhida foi a ótima. Uma forma de verificar se a configuração escolhida está próxima de uma excelente topologia e aumentar o campo de busca gradativamente, até que o resultado da FO não reduza mais.

Outro fator relevante é que para êxito na metodologia todas as chaves devem ser telecomandadas e o sistema deve estabelecer o momento correto para aplicar a reconfiguração de nova topologia na rede, evitando alterações frequentes e consequentemente desgastes em chaves seccionadoras.

Capítulo 7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A rede *Smart Grid* representa um avanço do sistema elétrico, o algoritmo de aprendizado de máquina, unidos a tecnologias de comunicação e chaves de manobra com operação remota, permitindo com isso obter dados em tempo real e fazer o controle e monitoramento da RD de forma autônoma. Demonstrou através de simulação ser eficiente em vários aspectos como redução de perdas de eletricidade e melhora na qualidade da RD.

A utilização da reconfiguração de RD consiste no emprego de técnicas de otimização, possibilitando alterar a topologia da rede a partir da abertura e fechamento de chaves de manobra telecomandadas, permitindo melhorar o desempenho da rede e minimizar perdas de energia em regime normal de operação.

O sistema descrito neste trabalho pode ser utilizado por concessionárias de energia elétrica, na melhora dos níveis de qualidade da rede e também a redução de perdas de eletricidade, conforme demonstrado neste trabalho.

Foi apresentada neste trabalho uma metodologia com abordagem inovadora para reconfiguração automática e monitoramento de redes de distribuição em tempo real, redes de distribuição inteligentes ou *smart grid*. O trabalho foi dividido em três partes, a primeira ilustrar as redes elétricas inteligentes ou *smart grid* como sendo a evolução das redes elétricas convencionais e tenta justificar a necessidade de reconfiguração das redes elétricas, a segunda apresenta o método utilizado para modelar e representar os dados de uma rede de distribuição, a terceira apresenta a forma e resultados da simulação e detalhes da mesma. A seguir são apresentadas as conclusões do trabalho e sugestões de continuidade do mesmo.

7.1 Conclusões

Neste trabalho foi demonstrado que é possível melhorar indicadores de desempenho de uma rede de distribuição *smart grid*, com aplicação da metodologia proposta, reduzindo falhas e perdas de energia bem como melhorando níveis de serviço e confiabilidade da rede. Em comparação com os outros métodos utilizados para reconfiguração como os baseadas em métodos matemáticos, busca exaustiva e algoritmos genéticos o método escolhido apresenta as seguintes vantagens:

- Número reduzido de topologias a serem testadas reduzindo o espaço de busca e consequentemente o tempo de processamento e tornando viável de operação em tempo real, além de não apresentar problema de cobertura da rede, todos os ramos são assistidos.
- Redução no espaço de busca de soluções ótimas mantendo a radialidade da rede.
- Redução no número de reconfigurações da rede, poupando a vida útil de equipamentos de manobra.

As desvantagens na utilização do método surgem, pois, a redução no espaço de busca pode não ser a melhor configuração possível, já que exclui e não testa todas as opções, embora atenda a função objetivo escolhida. Uma forma de tentar resolver o problema seria, aumentar o espaço de busca levemente, até que não houvesse mais melhora na função objetivo.

Em função do crescimento das redes *smart grid* pelo mundo, este trabalho contribui para rápida adaptação de redes de distribuição inteligentes a novas configurações possíveis e resposta a novas demandas como geração distribuída e armazenamento de eletricidade. Os resultados obtidos com simulação no trabalho demonstram a viabilidade de aplicação a uma rede real e operacional de uma concessionária.

O algoritmo de aprendizado de máquina proposto e a modelagem computacional em linguagem “R”, conseguiu se mostrar satisfatório no apoio a tomada de decisão em reconfigurações de redes de distribuição no contexto de *Smart Grid* discutido e ilustrado durante o trabalho. O algoritmo proposto utiliza-se de inteligência artificial, aprendizado de máquina e regressão linear, bem como troca de ramos na busca de uma melhor solução para reconfiguração, também aplica-se patamares de carga para evitar reconfigurações desnecessárias tudo isso modelado utilizando linguagem “R” que efetivamente oferece ambiente mais favorável ao desenvolvimento de tal solução, produzindo resultados inicialmente relevantes no sentido de auxiliar na melhoria do serviço em relação a interrupção no fornecimento de energia

As novas vantagens alcançadas pelo sistema são a capacidade de busca de melhor solução de reconfiguração em tempo hábil e a solução de reconfiguração de RD's em contexto de geração distribuída e *Smart grids*, totalmente adaptado ao contexto e utilizando a teoria do grafo e a modelagem em "R" com flexibilidade podendo ser expandido além do cenário apresentado.

7.2 Contribuições

Através da revisão bibliográfica realizada no trabalho pode-se destacar algumas contribuições inovadoras deste trabalho a redes de distribuição *smart grid*:

- Metodologia de aprendizado de máquina que se adapta a medida que a rede cresce e muda, removendo a necessidade de reconfigurações;
- Utilização de patamares de carga para definir o momento de se aplicar a reconfiguração na rede;
- Monitoramento em tempo real de alterações na rede com os patamares de carga definido o momento correto de reconfigurar a mesma.

Sugestões de continuidade do trabalho

Para trabalhos futuros e continuidade do estudo sugere-se:

- Realizar estudos no sentido de obter tomada de decisão preventiva automática em caso de falha, exemplo de um transformador hospitalar;
- Simular outros casos de teste de topologias IEEE e analisar tempo computacional gasto na busca de soluções;
- Análise de impacto de geração distribuída na rede e desenvolver sistemas capazes de prever demanda e geração, considerando a expansão da geração e da utilização de veículos elétricos;
- Realizar estudos e desenvolver ferramentas e equipamentos capaz de identificar micro curtos-circuitos elétricos;
- Buscar soluções de segurança no acesso a informações de medidores e chaves seccionadoras.

7.3 Artigos Publicados

Em Seminário internacional:

- SANTOS, O.E., MARTINS B. J. *Distribution Power Network Reconfiguration in the Smart Grid. International Seminar on Policies, Incentives, Technology and Regulation of Smart Grids*, Rio De Janeiro, Dez, 2017(SANTOS O.E., 2017a)

Em Encontro de Atividades Científicas:

- SANTOS, O.E., MARTINS B. J. *Reconfiguração de Redes de Distribuição de Energia Elétrica Utilizando Machine Learning*. 20º Encontro de Atividades Científicas, Londrina, Dez, 2017, ISSN 2447-6455(SANTOS O.E., 2017b).

GLOSSÁRIO

- ACO – *Ant Colony Optimization*
- AEP – *American Electric Power*
- AG – *Algoritmo Genético*
- AL – *Alimentador*
- AMI – *Advanced Metering Infrastructure*
- AMR – *Automatic Meter Reading*
- ANEEL – *Agência Nacional de Energia Elétrica*
- ANSI – *American National Standards Institute*
- ASD – *Análise de Sistemas de Distribuição*
- BE – *branch exchange*
- CGEE – *Centro de Gestão e Estudos Estratégicos*
- C – *Compensadores síncronos*
- DS – *Deep search*
- EP – *Evolutionary Programming*
- EUA – *Estados Unidos da America*
- FO – *Função Objetivo*
- FO – *Função objetivo*
- FZ – *Fuzzy*
- GA – *Genetic algorithm*
- GD – *Geração Distribuída*

G – *Geradores*

HSA – *Harmonic Search Algorithm*

HSA – *Harmony Search Algorithm*

HYB – *hybrid*

IA – *Inteligência Artificial*

IEC – *International Electrotechnical Commission*

IEEE – *Institute of Electrical and Electronic Engineers*

MCTI – *Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação*

NA – *Normalmente Aberta*

NF – *Normalmente Fechada*

PE – *Programação Evolutiva*

PHEV – *Plug-in Hybrid Electric Vehicle*

PHEV – *Plug-in Hybrid Electric Vehicle*

PLC – *Power Line Communication*

PL – *Programação Linear*

PSO – *Particle Swarm Optimization*

P – *Potência ativa*

Q – *Potência reativa*

RD – *Rede de distribuição*

REIs – *Rede Elétrica Inteligentes*

RNA – *Rede Neural Artificial*

RRDIA – *Reconfiguração de Redes de Distribuição com Inteligência Artificial*

SAD – *Sistema de Apoio à Decisão*

SCADA – *Supervisory Control and Data Acquisition*

SG – *Smart Grid*

SIG – *Sistema de Informação Geográfica*

SMS – *Short Message Service*

TAP – *Transformer Adjustment Power*

TI – *Tecnologia da Informação*

TS – *Tabu search*

TS – *Tie-Switch*

UTR – *Unidade terminal remota*

V2G – *Vehicle-to-Grid*

REFERÊNCIAS

- ANEEL, A. N. D. E. E. Módulo 8 Qualidade da Energia Elétrica. In: *Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional PRODIST*. [S.l.: s.n.], 2012.
- AOKI, K. et al. A New Algorithm for Service Restoration in Distribution Systems. In: *IEEE Transactions on Power Delivery*. [S.l.: s.n.], 1989. v. 4, n. 3, p. 1832–1839.
- ARORA, J. *Introduction to optimum design*. [S.l.]: MacGraw-Hill Series in Mechanical Engineering, 1989.
- ATZENI, I. e. a. Demand-Side Management via Distributed Energy Generation and Storage Optimization. In: *IEEE Transactions on Smart Grid*. [S.l.: s.n.], 2013. v. 4, n. 2, p. 866–875.
- BARAN, M.; WU, F. Network Reconfiguration in Distribution Systems for Loss Reduction and Load Balancing. In: *IEEE Transactions on Power Delivery*. [S.l.: s.n.], 1989. v. 4, n. 2, p. 1401–1407.
- BAUCHSPIESS, A. Introdução aos Sistemas Inteligentes - Aplicações em Engenharia de Redes Neurais Artificiais, Lógica Fuzzy e Sistemas Neuro-Fuzzy. In: *Apostila da Universidade de Brasília*. [S.l.: s.n.], 2004.
- Ben Ubah and RPowerLABS Team. *The RPowerLABS Project*. [S.l.], 2015. Disponível em: <<http://rpowerlabs.org>>.
- BERNARDON, D. *Novos Métodos para Reconfiguração das Redes de Distribuição a partir de Algoritmos de Tomadas de Decisão Multicriteriais*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal de Santa Maria, 2007.
- BERNARDON, D.; AL. et. Emprego de novas Metodologias e Algoritmos mais eficientes para Modelagem das Cargas Elétricas e Estimação de Estados em Sistemas de Distribuição. In: *Anais - Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica*. [S.l.]: Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, 2004.
- BERNARDON, D.; CANHA, L.; POPOV, V. e. a. Emprego de novas Metodologias e Algoritmos mais eficientes para Modelagem das Cargas Elétricas e Estimação de Estados em Sistemas de Distribuição. In: *XVI SENDI – Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica*. [S.l.: s.n.], 2004.
- BERNARDON, D. et al. New Methods for Distribution Network Reconfiguration from Multicriteria Decision Making. In: *POWERENG 2007 - IEEE International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives*. [S.l.: s.n.], 2007.

- BERNARDON, D. et al. Software for Automatic Coordination of Protection Devices in Distribution System. In: . [S.l.: s.n.], 2007.
- BEZERRA, Romildo M. da S.; CALHAU, Flavio G.; NASCIMENTO, Flavia M. S.; MARTINS, Joberto S. B. A Framework to Support Smart Grid Solutions with Ubiquitous, Autonomic and Real-Time Features Targeting the Sustainable Use of Renewable Power. *JRSE* 2013, 3 (10), 10–16.
- BINGDA, Z.; LIU, Y. A novel algorithm for distribution network reconfiguration based on evolutionary programming. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED POWER SYSTEM AUTOMATION AND PROTECTION. [S.l.]: Anais. . . Beijing: IEEE, 2011. v. 1, p. 31–35.
- BOTTE, B.; CANATELLI, V.; ROGAI, S. The Telegestore Project in ENEL’s Metering System. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICITY DISTRIBUTION. [S.l.]: Anais. . . Turin: IEEE, 2005. v. 18.
- BOUHAFS, F.; MACKAY, M.; MERABTI, M. Links to the future: Communication Requirements and Challenges in the Smart Grid. In: *IEEE Power and Energy Magazine*. [S.l.]: IEEE, 2012. v. 10, n. 1, p. 27–28.
- BOULANGER, A. G. e. all. Vehicle Electrification: Status and Issues. In: *Proceedings of the IEEE*. [S.l.]: IEEE, 2011. v. 99, n. 6, p. 116–1138.
- BRAZ, H.; SOUZA, B. D. Distribution Network Reconfiguration Using Genetic Algorithms with Sequential Encoding: Subtractive and Additive Approaches. In: *IEEE Transactions on Power Systems*. [S.l.]: IEEE, 2011. v. 26, n. 2, p. 582 – 593.
- BROADWATER, R. e. all. Time varying load analysis to reduce distribution losses through reconfiguration. In: *IEEE Transactions on Power Delivery*. [S.l.]: IEEE, 1993. v. 8, n. 1, p. 294–300.
- BROWN, R. Impact of smart grid on distribution system design. In: *POWER AND ENERGY SOCIETY GENERAL MEETING - IEEE CONVERSION AND DELIVERY OF ELECTRICAL ENERGY IN THE 21ST CENTURY*. [S.l.]: Anais... Pittsburg: IEEE, 2008. p. 1–4.
- CALHAU, F.; MARTINS da Silva Bezerra, R.; MARTINS, Joberto S. B. The R Approach for Modeling a Reconfiguration Problem in Smart Grid Networks. In *Proceedings of the 3rd International Workshop on ICT Infrastructures and Services (ADVANCE)*; Miami, 2014; pp 1–7.
- CALHAU, F. G.; PEZZUTTI, A.; MARTINS, J. S. B. On Evaluating Power Loss with HATSGA Algorithm for Power Network Reconfiguration in the Smart Grid. In *Proceedings of the 5th International Workshop on ADVANCEs in ICT Infrastructure and Services (ADVANCE)*; Paris, 2017; pp 1–7.
- CALHAU, F. G.; PEZZUTTI, A.; BEZERRA, Romildo Martins da Silva; MARTINS, J. S. B. Hybrid Algorithm Based on Genetic Algorithm and Tabu Search for the Reconfiguration Problem in Smart Grid Networks Using “R.” In *IV International Workshop on ADVANCEs in ICT Infrastructures and Services - ADVANCE 2015*; Recife, 2015; pp 1–10.
- CCIVANLAR, S. et al. Distribution feeder reconfiguration for loss reduction. In: *IEEE Transactions on Power Delivery*. [S.l.]: IEEE, 1988. v. 3, n. 3, p. 1217–1223.

- CGEE, C. de Gestão e. E. E. *Redes elétricas inteligentes: contexto nacional*. CGEE, 2012. Disponível em: <<http://www.cgee.org.br>>.
- CHEN, C.; CHO, M. Determination of critical switches in distribution system. In: *IEEE Transactions on Power Delivery*. [S.l.]: IEEE, 1992. v. 7, n. 3, p. 1443 – 1449.
- CIPOLI, J. *Engenharia de Distribuição*. [S.l.]: Qualitymark, 1993.
- DANDACHI, N.; CORY, B. Network flow methods applied to power system problems-a survey paper. In: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN POWER SYSTEM CONTROL, OPERATION AND MANAGEMENT*. [S.l.]: Anais. . . Hong Kong: IEEE, 1991. v. 2, p. 621–626.
- DCDERMOTT, T.; DREZGA, I.; BROADWATER, R. A heuristic nonlinear constructive method for distribution system reconfiguration. In: *IEEE Transactions on Power Systems*. [S.l.]: IEEE, 1999. v. 14, n. 2, p. 478 – 483.
- DEBLASIO, R.; TOM, C. Standards for the smart grid. In: *IEEE ENERGY 2030 CONFERENCE*. [S.l.]: Anais. . . Atlanta: IEEE, 2008. p. 1–7.
- DEKA, D.; BACKHAUS, S.; CHERTKOV, M. Structure learning and statistical estimation in distribution networks - part I. arXiv preprint arXiv:1501.04131, 2015.
- DEKA, D.; BACKHAUS, S.; CHERTKOV, M. Structure learning and statistical estimation in distribution networks - part II. arXiv preprint arXiv:1501.04131, 2015.
- DELBEM, A.; CARVALHO, A. D.; BRETAS, N. Main chain representation for evolutionary algorithms applied to distribution system reconfiguration. In: *IEEE Transactions on Power Systems*. [S.l.]: IEEE, 2005. v. 20, n. 1.
- ELDRED, M. Optimization strategies for complex engineering applications, SANDIA Report- SAND98-0340 - UC-705. In: Sandia National Laboratories. [S.l.: s.n.], 1998.
- GLAMOCANIN, V. Optimal loss reduction of distributed networks. In: *IEEE Transactions on Power Systems*. [S.l.: s.n.], 1990. v. 5, n. 3, p. 774 – 782.
- HONG, Y.; HO, S. Determination of Network Configuration considering Multiobjective in Distribution Systems using Genetic Algorithms. In: *IEEE Transactions on Power Systems*. [S.l.: s.n.], 2005. v. 20, n. 2.
- HSU, F.-Y.; TSAI, M.-S. A Multi-Objective Evolution Programming Method for Feeder Reconfiguration of Power Distribution System. In: *International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems*. [S.l.]: Anais. . . Washington: IEEE, 2005. p. 55–60.
- IPAKCHI, A.; ALBUYEH, F. Grid of the future. In: *IEEE Power and Energy Magazine*. [S.l.]: IEEE, 2009. v. 7, n. 2, p. 52–62.
- JOHNSON, R. *Mechanical design synthesis Creative design and optimization*. [S.l.]: Robert E. Krieger Publishing Company, 1978.
- KAGAN, N.; AL. et. *Métodos de Otimização Aplicados a Sistemas Elétricos de Potência*. [S.l.]: Ed. Edgard Blücher, 2009. v. 2.
- KAYAL, P.; CHANDA, S.; CHANDA, C. An ANN based network reconfiguration approach for voltage stability improvement of distribution network. In: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER AND ENERGY SYSTEMS*. [S.l.]: Anais. . . Madras: IEEE, 2011.
- KIM, H.; KO, Y.; JUNG, K.-H. Artificial neural network based feeder reconfiguration for loss reduction in distribution systems. In: *IEEE Transactions on Power Delivery*. [S.l.]: IEEE, 1993. v. 8, n. 3, p. 1356 – 1366.

KONIG, A. *Desenvolvimento de Algoritmos e Ferramenta Computacional para Modelagem de Cargas e Redes Secundárias de Distribuição*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal de Santa Maria, 2004.

LIU, C.; LEE, S.; VENKATA, S. An expert system operational aid for restoration and loss reduction of distribution systems. In: *IEEE Transactions on Power Systems*. [S.l.]: IEEE, 1988. v. 3, n. 2, p. 619–626.

LUGER, G.; STUBBLEFIELD, W. *Artificial Intelligence: Structure and Strategies for Complex Problem Solving*. [S.l.]: Addison-Wesley Longman, 1997.

MCDONALD, J. Leader or follower. In: *IEEE Power and Energy Magazine*. [S.l.]: IEEE, 2008. v. 6, n. 6, p. 18–24.

MERLIN, A.; BACK, H. Search for a minimal-loss operating spanning tree configuration in an urban power distribution system. In: *Proceedings of the 5th Power System Computation Conference*. [S.l.: s.n.], 1975. p. 1–18.

MICHALEWICZ, Z. e. F. *How to solve it: Modern heuristics*. [S.l.]: Springer-Verlag publishing, 2000.

MOMOH, J. Optimal Methods for Power System Operation and Management. In: *POWER SYSTEMS CONFERENCE AND EXPOSITION*. [S.l.]: Anais... Atlanta: IEEE PES, 2006. p. 179–187.

MORTON, A.; MAREELS, J. Overload prevention and loss minimization in managed distribution networks. In: *IEEE Transactions on Power Delivery*. [S.l.]: IEEE, 2000. v. 15, n. 3, p. 972 – 977.

NARA, K. et al. Implementation of genetic algorithm for distribution systems loss minimum re-configuration. *IEEE Transactions on Power systems*, IEEE, v. 7, n. 3, p. 1044–1051, 1992.

NETO, L. B. et al. *Fundamentos de Otimização e Inteligência Artificial*. [S.l.]: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2010.

PARDALOS P.M. E ROMEIJN, H. *Handbook of global optimization*. [S.l.]: Kluwer Academic Publishers, 2014.

PFITSCHER, L. Reconfiguração automática das redes de distribuição de energia elétrica com monitoramento em tempo real. Tese (Doutorado) — Universidade Federal de Santa Maria, 2013.

PSTCA, P. S. T. C. A. 14 bus power flow test case. In: . University of Washington, 1993. Disponível em: <<https://www2.ee.washington.edu/research/pstca/pf14/pg/tca14bus.htm>>.

R Development Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria, 2014. ISBN 3-900051-07-0. Disponível em: <<http://www.R-project.org>>.

RAHIMI, F.; IPAKCHI, A. Demand Response as a Market Resource Under the Smart Grid Paradigm. In: *IEEE Transactions on Smart Grid*. [S.l.]: IEEE, 2010. v. 1, n. 1, p. 82–88.

REKLAITIS G.V., R. A. e. R. K. *Engineering optimization Methods and applications*. [S.l.]: John Wiley and Sons, 1983.

SANTOS, E. O.; MARTINS, J. S. B. Distribution Power Network Reconfiguration in the Smart Grid. In *Proceedings of the International Seminar on Politics, Incentives, Technology and Regulation of Smart Grids; CIGRÉ-BRASIL - Brazilian National Committee*: Rio de Janeiro, Brazil, 2017; pp 1–13.

SANTOS O. E., MARTINS J. S. B. Reconfiguração de Redes de Distribuição de Energia Elétrica Utilizando Machine learning. In: *20º Encontro de Atividades Científicas Kroton*. [S.l.]: Kroton, 2017. ISSN 2447-6455.

SOUSA, F. L. *Otimização Extrema Generalizada: Um novo Algoritmo Estocástico para o Projeto Ótimo*. Tese (Doutorado) — Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2003.

SOUZA A.S., A. E. A Heuristic method based on the branch and cut algorithm to the transmission system expansion planning problem. In: *POWER AND ENERGY SOCIETY GENERAL MEETING*. [S.l.]: Anais... Detroit: IEEE, 2011.

SPERANDIO, M. *Planejamento da Automação de Sistemas de Manobras em Redes de Distribuição*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal de Santa Catarina, 2008.

TAYLOR, T.; LUBKEMAN, D. Implementation of heuristic search strategies for distribution feeder reconfiguration. In: *IEEE Transactions on Power Delivery*. [S.l.]: IEEE, 1990. v. 5, n. 1, p. 239–246.

TESLA, S. 2017. The igraph core team. *igraph The network analysis package*. [S.l.], 2015. Disponível em: <<http://igraph.org/>>.

TOUNE H. FUDO, T. G. Y. F. S.; NAKANISHI, Y. A reactive Tabu Search for service restoration in electric power distribution systems. In: *IEEE World Congr. Comput. Intell. IEEE Int. Conf. Evol. Comput.* [S.l.]: IEEE, 1998. p. 763–768.

TURING, A. M. On computable numbers, with an application to the entscheidungs problem. In: *The Graduate College, Princeton University*. [S.l.: s.n.], 1936.

TURING, A. M. Computing machinery and intelligence. In: *MIND*. [S.l.: s.n.], 1950.

TZENG, Y.; KE, Y.; KANG, M. Generic Switching Actions of Distribution System Operation Using Dynamic Programming Method. In: *Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference*. [S.l.]: Anais... Detroit IEEE, 2006.

VALE, Z. e. a. Distributed Energy Resources Management with Cyber-Physical SCADA in the Context of Future Smart Grids. In: *15. Mediterranean Electrotechnical Conference*. [S.l.]: Anais... Valetta: IEEE, 2010. p. 431–436.

VANDERPLAATS, G. *Numerical optimization techniques for engineering design*. [S.l.]: Vanderplaats Research & Development, 1998.

WAGNER, T.; CHIKHANI, A.; HACKAM, R. Feeder reconfiguration for loss reduction: an application of distribution automation. In: *IEEE Transactions on Power Delivery*. [S.l.]: IEEE, 1991. v. 6, n. 4, p. 1922–1933.

WIELD, D. Globally optimal design. [S.l.]: John Wiley & Sons, 1978.

WISMER D.A.; CHATTERGY, R. Introduction to Nonlinear Optimization. [S.l.]: North-Holland Publishing Company, 1979.

WOLPERT D.H. E MACREADY, W. No Free Lunch Theorems for Search, SFI-TR-95-02-010. In: Santa Fe Institute Technical Report. [S.l.: s.n.], 1995.